

DIAMAS

Developing Institutional Open Access
Publishing Models to Advance
Scholarly Communication

IPSP Toolsuite [ES] / Suite de herramientas para IPSP

Authors: [Clara Armengou](#), DOAJ; [Judith Barnsby](#), DOAJ; Lynne Bowker, TSV; [Drahomira Cupar](#), UNIZD; [Mikael Laakso](#), TSV; [Ignasi Labastida](#), Universidad de Barcelona; [Iva Melinščak Zlodi](#), FFZG; [Danijel Mofardin](#), UniZD; [Virginia de Pablo](#), FECYT; [Janne Pölönen](#), TSV; [Vanessa Proudman](#), SPARC Europe; [Claire Redhead](#), OASPA; [Pilar Rico](#), FECYT; [Johan Rooryck](#), cOAlition S; Cenyu Shen, DOAJ; [Milica Ševkušić](#), EIFL; [Irakleitos Souyioultzoglou](#), OPERAS; [Jadranka Stojanovski](#), UniZD; [Graham Stone](#), Jisc

Reviewers: [Elio Pellin](#), University of Bern; [Tobias Steiner](#), Thoth; [Laura Rincón](#), Universitat de Barcelona

Translation: [Clara Armengou](#), DOAJ; [Virginia de Pablo](#), FECYT

Funded by
the European Union

DISCLAIMER

The project has received funding from the European Union's Horizon -WIDERA-2021-ERA-01 research and innovation programme.

Disclaimer- "Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or [name of the granting authority]. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them."

This deliverable is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Table of Contents

Table of Contents	3
Document overview	4
Version history	4
Acronyms	4
Introduction	5
Introducción	6
Articles / Artículos	7
¿Qué es el acceso abierto Diamante?	7
Diamond Open Access Standard (DOAS)	9
Financiación	11
Propiedad y gobernanza	14
Prácticas de Ciencia Abierta	17
Calidad editorial	22
Gestión editorial	24
Integridad en la investigación	26
Software e interoperabilidad	30
Metadatos	34
Formatos y preservación de contenidos	38
Visibilidad, indexación, comunicación, marketing e impacto	41
Equidad, diversidad, inclusión y pertenencia (EDIB)	44
Diversidad de género	47
Sitio web accesible/inclusivo, contenido y metadatos	50
Multilingüismo	53
Preguntas frecuentes	57
Palabras clave	65
Glosario	65

Document overview

Project Acronym:	DIAMAS
Project Name:	Developing Institutional open Access publishing Models to Advance Scholarly communication
Project No:	101058007
Start Date:	1/09/2022
End Date:	31/09/2025
Contributing WP	WP4
WP Leader:	OPERAS
Deliverable identifier:	D4.2 IPSP Toolsuite
Contractual Delivery Date: 10/2024	Actual Delivery Date: 10/2024
Nature: Other	Version: 1.0 Final
Dissemination level	PU

Version history

Version	Created/Modifier	Comments
1.0	Authors / Translators	October 2024

Acronyms

CAP	Common Access Point
DIAMAS	Developing Institutional Open Access Publishing Models to Advance Scholarly Communication
DOAS	Diamond Open Access Standard
EDIB	Equity, Diversity, Inclusion, and Belonging
FAQ	Frequently Asked Questions

Introduction

These articles and associated content are the primary output of the DIAMAS Task 4.2 “IPSP Toolsuite”. We define the Toolsuite as a set of tools and resources that support Diamond Open Access and the **Diamond Open Access Standard (DOAS)** including a set of high-level articles, in-depth guidelines (DIAMAS Task 4.3) and links to self-assessment tools, training materials and other resources.

The Toolsuite launched in October 2024 and can be accessed at <https://toolsuite.diamas.org/>.

The Toolsuite is structured around the seven core components of DOAS. These are: funding; ownership and governance; open science practices; editorial quality, editorial management and research Integrity; technical service efficiency; visibility, indexation, communication, marketing and impact; and Equity, Diversity, Inclusion, and Belonging (EDIB), gender, and multilingualism.

The Toolsuite also includes a glossary of terms, keywords and frequently asked questions (FAQs), background information on the Toolkit and two further articles, an introduction to Diamond OA and also an article introducing the concept of DOAS.

All Toolsuite articles have been internally reviewed by project partners before being sent to external review by the independent Editorial Board. In order to maintain consistency with the project’s Guidelines deliverable, Toolsuite articles have been translated into Croatian, Portuguese and Spanish. This allows seamless transition across the resources in the Toolsuite – a component of the Common Access Point that gives access to resources and tools facilitating the implementation of standards.

The translation of the guidelines into Spanish was undertaken by the following members of the DIAMAS consortium (alphabetically), with the use of the [Mondaecus](#) platform:

[Clara Armengou](#), DOAJ

[Virginia de Pablo](#), FECYT

Introducción

Estos artículos y el contenido asociado son el resultado principal de la Tarea 4.2 del proyecto DIAMAS, "Suite de Herramientas IPSP". Definimos el suite de herramientas como un conjunto de herramientas y recursos que apoyan el Acceso Abierto Diamante y el **Estándar de Acceso Abierto Diamante (DOAS)**, incluyendo una serie de artículos de alto nivel, directrices detalladas (Tarea 4.3 de DIAMAS) y enlaces a herramientas de autoevaluación, materiales de capacitación y otros recursos.

El suite de herramientas se lanzó en octubre de 2024 y se puede acceder: <https://toolsuite.diamas.org/>.

El suite de herramientas está estructurado en torno a los siete componentes clave del DOAS, que son: financiación; propiedad y gobernanza; prácticas de ciencia abierta; calidad editorial, gestión editorial e integridad en la investigación; eficiencia de los servicios técnicos; visibilidad, indexación, comunicación, marketing e impacto; y equidad, diversidad, inclusión y pertenencia (EDIB), género y multilingüismo.

El suite de herramientas también incluye un glosario de términos, palabras clave y preguntas frecuentes (FAQs), información de fondo sobre el kit de herramientas y dos artículos adicionales: una introducción al Acceso Abierto Diamond y un artículo que introduce el concepto de DOAS.

Todos los artículos del suite de herramientas han sido revisados internamente por los socios del proyecto antes de ser enviados a una revisión externa realizada por el Consejo Editorial independiente. Para mantener la coherencia con el entregable de Directrices del proyecto, los artículos de la suite de herramientas se han traducido al croata, portugués y español. Esto permite una transición fluida entre los recursos de la suite de herramientas, un componente del Punto de Acceso Común (CAP, Common Access Point) que proporciona acceso a recursos y herramientas que facilitan la implementación de los estándares.

La traducción de los artículos de la suite de herramientas al español fue realizada por los siguientes miembros del consorcio DIAMAS (en orden alfabético), utilizando la plataforma [Mondaecus](#):

[Clara Armengou](#), DOAJ

[Virginia de Pablo](#), FECYT

Articles / Artículos

¿Qué es el acceso abierto Diamante?

Resumen

Este artículo analiza el acceso abierto (OA) Diamante para revistas. En este contexto, el término "Diamond OA" hace referencia a un modelo académico de publicación en el que los editores, las revistas y las plataformas no cobran tasas ni a los autores ni a los lectores, y en el que todos los elementos de la publicación relacionados con el contenido están controlados directamente por la comunidad académica y las instituciones públicas.

Cuerpo

Este artículo analiza el acceso abierto (OA) de Diamond para revistas. En este contexto, el término "Diamond OA" hace referencia a un modelo académico de publicación en el que las editoriales, las revistas y las plataformas no cobran tasas ni a los autores ni a los lectores. Además, el acceso abierto Diamante está impulsado por la comunidad, dirigido por académicos y de propiedad (Ancion et al., 2022; Rooryck, 2023).

Pero, ¿cómo se traduce esta definición en términos prácticos para un editor o un proveedor de servicios editoriales? Los siguientes seis criterios operativos deben cumplirse conjuntamente para que una revista sea reconocida como una revista de acceso abierto Diamante y pueda ser incluida en el Diamond Discovery Hub, que actualmente está siendo creado por el proyecto CRAFT-OA (Creating a Robust Accessible Federated Technology for Open Access), y que será incluido en el European Diamond Capacity Hub.

1. Identificación persistente:

La revista debe tener un ISSN válido y confirmado (n.d.).

2. Revista académica:

La revista debe ser una revista académica que seleccione los artículos mediante un proceso de evaluación descrito explícitamente antes y/o después de la publicación, de acuerdo con las prácticas aceptadas en la disciplina correspondiente (Diamas Consortium, 2024).

3. Acceso abierto con licencias abiertas:

Todos los productos de la revista deben ser de acceso abierto y llevar una licencia abierta que se incluya en los metadatos a nivel de artículo.

4. Sin tarifas:

La publicación en la revista no está supeditada al pago de tasas de ningún tipo (por ejemplo, cargos por procesamiento de artículos o cuotas de membresía). La revista debe indicarlo como tal en su página web. Se permiten las contribuciones y donaciones voluntarias de los autores, si esta no es una condición para la publicación.

5. Abierto a todos los autores:

La autoría en la revista no debe limitarse a ningún tipo de afiliación. Cualquier autor puede enviar un artículo que esté en línea con los objetivos y el alcance de la revista.

6. Propiedad de la comunidad

El título de la revista debe ser propiedad de organizaciones públicas o sin fines de lucro (o partes de las mismas) cuya misión incluya realizar o promover investigaciones y becas. Estas incluyen, entre otras, las organizaciones dedicadas a la investigación (RPO), las organizaciones que financian la investigación (RFO), las organizaciones relacionadas con las RPO (bibliotecas universitarias, editoriales universitarias, facultades y departamentos), los institutos de investigación y las sociedades académicas. La revista debe explicar su estado de propiedad en su página web.

Nota importante: Estos criterios no pretenden definir o restringir teórica o ideológicamente el acceso abierto Diamante como modelo de publicación académica. Los criterios se refieren simplemente a propiedades operativas e identificables de manera concreta que permiten determinar qué revistas cumplen una serie de condiciones límite para las revistas de acceso abierto Diamante que pueden incluirse en Diamond Discovery Hub.

Referencias

Ancion, Z., Borrell-Damián, L., Mounier, P., Rooryck, J., & Saenen, B. (2022). Action plan for diamond open access. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6282403> and <https://www.scienceeurope.org/our-resources/action-plan-for-diamond-open-access/>

Consortium of the DIAMAS project. (2024). The de acceso abierto Diamante Standard (DOAS). Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12179619>

Número de Serie Estándar Internacional (n.d.) ISSN. <https://www.issn.org/>

Rooryck, J. (2023, May 2). 'Principles of diamond open access publishing: a draft proposal'. *The diamond papers*. <https://thd.hypotheses.org/35>

Glosario

identificadores persistentes; licencia abierta

Palabras clave

Acceso Abierto

Licencias

Este documento está bajo una licencia [Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Diamond Open Access Standard (DOAS)

Resumen

El Estándar de acceso abierto Diamante (DOAS, por sus siglas en inglés) es la piedra angular del proyecto DIAMAS. El DOAS se centra en alinear la calidad y las mejores prácticas en las revistas académicas de acceso abierto gratuitas, más conocidas como Diamond OA o de acceso abierto Diamante. El DOAS se ha desarrollado en diferentes etapas y se deriva del Estándar de Calidad Extensible para la Edición Institucional (EQSIP), un marco refinado de estándares de calidad que establece un punto de referencia unificado que prioriza la calidad, la transparencia, la sostenibilidad y la equidad.

El DOAS presenta un enfoque de dos niveles para el cumplimiento de sus estándares, distinguiendo entre los elementos requeridos y los deseados. Satisface una variedad de demandas editoriales institucionales y contribuye a mejorar la accesibilidad y la calidad de las revistas de acceso abierto Diamante.

Cuerpo

El Estándar de acceso abierto Diamante (DOAS) es un documento esencial del proyecto DIAMAS. El DOAS se centra en alinear la calidad y las mejores prácticas en las revistas académicas de acceso abierto gratuitas, más conocidas como de acceso abierto Diamante. El DOAS se ha desarrollado en diferentes etapas y se deriva del Estándar de Calidad Extensible para la Edición Institucional (EQSIP), un marco refinado de estándares de calidad que establece un punto de referencia unificado que prioriza la calidad, la transparencia, la sostenibilidad y la equidad. El DOAS presenta un enfoque de dos niveles para el cumplimiento de sus estándares, distinguiendo entre los elementos requeridos y los deseados. Satisface una variedad de demandas editoriales institucionales y contribuye a mejorar la accesibilidad y la calidad de las revistas de acceso abierto Diamante. La misión principal del DOAS es el avance de la ciencia y la erudición. Los parámetros de calidad que propone deben considerarse un bien público.

El DOAS tiene como objetivo establecer un estándar de calidad común para los editores de acceso abierto Diamante basado en siete componentes principales, que incluyen la financiación, la gobernanza y las prácticas de ciencia abierta. Desarrollado mediante un proceso de refinamiento iterativo, el EQSIP V1.0 integró los estándares pertinentes de 71 documentos, seguido de un análisis de las deficiencias, y el EQSIP V2.0 perfeccionó aún más la estructura y el contenido de la V1.0 basándose en los comentarios y las recomendaciones del análisis de brechas, e incluyendo las aportaciones co-creativas de varias comunidades editoriales de toda Europa. Para finalizar el EQSIP V2.0 se tuvieron en cuenta ocho grupos focales y un proceso de consulta pública, garantizando la inclusividad y la representatividad. Este esfuerzo de colaboración permitió al DOAS evolucionar hasta convertirse en un estándar integral para la publicación de de acceso abierto Diamante en Europa y más allá, que reflejaba las diversas necesidades de los editores de acceso abierto Diamante. El enfoque iterativo adoptado en su elaboración garantiza la adaptabilidad del DOAS y proporciona una buena representación de la evolución de las prácticas editoriales académicas.

Los siete componentes principales del DOAS son:

1. **Financiación:** Este componente tiene como objetivo garantizar un modelo comercial sostenible de acceso abierto Diamante, la independencia editorial y la transparencia de los costos.
2. **Gobernanza:** El propósito de este componente es definir y establecer la propiedad y el control por parte de la comunidad académica, una gobernanza estratégica transparente impulsada por una misión y relaciones claras con los proveedores de servicios.
3. **Prácticas de ciencia abierta:** este componente promueve las políticas científicas abiertas, los derechos de autor, los derechos de propiedad intelectual, las prácticas de concesión de licencias y el intercambio a través de un repositorio.
4. **Gestión editorial:** este componente enfatiza la importancia de contar con cuerpos editoriales fuertes e independientes, la transparencia en la revisión por pares, los procesos de calidad editorial y la integridad de la investigación.
5. **Eficiencia del servicio técnico:** este componente tiene como objetivo garantizar infraestructuras editoriales sólidas, la interoperabilidad y la solidez de los metadatos, así como estrategias de colaboración y preservación adecuadas.
6. **Visibilidad, comunicación, marketing e impacto:** este componente mejora la visibilidad, la comunicación, la difusión y el impacto del contenido publicado mediante la indexación, la comunicación a través de varios canales y la provisión de métricas de uso integrales.
7. **Equidad, diversidad, inclusión y pertenencia (EDIB), género y multilingüismo:** este componente se centra en promover las políticas y prácticas del EDIB y garantizar la igualdad de participación, accesibilidad y multilingüismo como elementos clave de calidad.

El DOAS ofrece dos niveles de cumplimiento de sus estándares, distinguiendo entre los elementos requeridos y los deseados. Los elementos requeridos son necesarios para cumplir con el estándar de calidad, mientras que los elementos deseados proporcionan recomendaciones avanzadas destinadas a mejorar aún más el cumplimiento del estándar de calidad. Gracias a este marco, los editores de acceso abierto Diamante pueden mejorar la calidad y la transparencia de la gobernanza, los procesos y los flujos de trabajo en sus actividades de publicación de revistas, garantizando un estándar común de transparencia, accesibilidad e integridad en las prácticas de publicación académica en todas las disciplinas y regiones. En última instancia, este esfuerzo por alinear los estándares de publicación de las editoriales de acceso abierto Diamante beneficiará tanto a la comunidad académica como a la sociedad en general.

Referencias

Consortium of the DIAMAS project. (2024). *The Diamond OA Standard (DOAS)*. Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12179619>

Rico-Castro, P., Rooryck, J., Melinščak Zlodi, I., Stojanovski, J., Ševkušić, M., & Armengou, C. (2024). *D3.2 Extensible Quality Standard in Institutional Publishing (EQSIP) V2.0 for Diamond Open Access*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10726732>

Para saber más

Brun, V., Torny, D., & Pontille, D. (2023). *D3.3 report on the gap analysis results_Under EC review (1.0)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10083615>

Ševkušić, M., & Kuchma, I. (2023). *DIAMAS deliverable: D3.1 IPSP best practices quality evaluation criteria, best practices, and assessment systems for Institutional Publishing Service Providers (IPSPs)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10407498>

Glosario

Ciencia Abierta

Palabras clave

Ciencia Abierta; Acceso Abierto

Licencias

Este documento está bajo una licencia [Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Financiación

Resumen

Las necesidades individuales y las opciones disponibles para financiar a las editoriales de acceso abierto Diamond están influenciadas en gran medida por factores contextuales. Los servicios editoriales deben poder encontrar una combinación adecuada y sostenible de fuentes de financiación que puedan divulgarse públicamente y no interfieran con la toma de decisiones editoriales. Registrar la información sobre la financiación de la investigación del contenido publicado de forma estructurada es una dimensión importante tanto para la integridad de la investigación como para el cumplimiento de los requisitos de los financiadores.

Cuerpo

Un modelo de publicación basado en la suscripción proporciona un mecanismo de financiación para la mayoría de las organizaciones editoriales, donde el acceso al contenido de las revistas está condicionado al pago de una suscripción o a un acuerdo de lectura y publicación. Del mismo modo, las editoriales de Gold OA dependen de los ingresos generados por los cargos por procesamiento de artículos (APC) que se destinan al autor, la organización o la entidad financiadora. Las organizaciones que se dedican a la publicación de acceso abierto Diamante

carecen de un mecanismo de financiación tan práctico, ya que el acceso a las revistas no está condicionado al pago de tasas a los autores o lectores. Las publicaciones de acceso abierto Diamante suelen financiarse mediante una combinación de diversas fuentes de ingresos para mantener sus operaciones, y la financiación monetaria directa se utiliza en combinación con el apoyo en especie (Bosman et al., 2021). Cualquier financiación disponible y viable para financiar las actividades de publicación en una organización puede no serlo para otra. Esto resalta la necesidad de un mapeo exhaustivo de las necesidades de recursos y las opciones disponibles. En proyectos anteriores se identificaron algunos de los mecanismos de financiación y estrategias de reducción de costes disponibles que son relevantes para las distintas revistas (Wise y Estelle, 2019), pero los conocimientos disponibles a nivel organizativo siguen siendo muy limitados.

Los editores de acceso abierto Diamante dependen en gran medida del país en el que operan, de la disponibilidad de la infraestructura técnica existente en sus instituciones de origen y de los factores organizativos. Los mecanismos de financiación pública disponibles para las organizaciones editoriales en Europa varían considerablemente (Laakso y Multas, 2023). Muchos países de todo el mundo tienen portales de publicaciones nacionales o regionales que ofrecen la opción de publicar a bajo coste o sin coste alguno desde un punto de vista puramente técnico. Esto reduce la necesidad de obtener fondos adicionales para establecer y mantener el entorno técnico de una editorial de acceso abierto Diamante. Cuando proceda, es necesaria una buena relación entre las editoriales de acceso abierto Diamante y sus instituciones anfitrionas, ya que suelen ser un canal de financiación (monetaria o en especie) y pueden ofrecer otros recursos de apoyo.

Principios de transparencia

La transparencia en la financiación se aplica a la forma en que se financia el servicio editorial de acceso abierto Diamante, así como a la información de financiación de las publicaciones académicas publicadas por ese servicio.

Un editor de acceso abierto Diamante debe tener una política claramente establecida que cubra el modelo de negocio implementado y el cumplimiento de las políticas de OA de los financiadores y/o institucionales o nacionales (si corresponde). Independientemente de la variedad de fuentes de financiación, es importante que dicha información se publique en el sitio web de los servicios de publicación de acceso abierto Diamante, así como en las páginas de información de las distintas revistas de acceso abierto Diamante, para aumentar la transparencia financiera de las operaciones.

Debe proporcionarse transparencia sobre los tipos de fuentes de ingresos y su destino. Estas pueden incluir donaciones, fondos por tiempo limitado, contribuciones voluntarias de autores (VAC, por sus siglas en inglés) o apoyo institucional continuo. Si una editorial de acceso abierto Diamante está dispuesta a recibir financiación externa, debe proporcionar políticas explícitas para aceptar dicha financiación. Las operaciones editoriales deben ser independientes y estar libres de la influencia de los organismos que apoyan financieramente a la editorial y sus revistas. Si la editorial de acceso abierto Diamante desea publicar publicidad, debe haber políticas formales por escrito para dicha publicidad, tanto en versión impresa como digital.

Cuando se trata de gestionar la información de financiación relacionada con la investigación publicada, los flujos de trabajo coherentes deberían permitir a los autores, editores y revisores revelar los conflictos de intereses financieros (en la declaración de conflicto de intereses y los metadatos) y declarar abiertamente todas las fuentes de financiación (en los agradecimientos o declaraciones de financiación y en los metadatos).

Visión a largo plazo

Se recomienda que los editores de acceso abierto Diamante tengan un plan de sostenibilidad, es decir, una estrategia para la viabilidad económica a medio plazo, descrita en el sitio web y que también describa la sostenibilidad de la OA a través de esquemas de trabajo cooperativo y costos compartidos entre los actores. Desde el punto de vista de la estabilidad a largo plazo, una de las fuentes de financiación más deseables es el apoyo financiero de instituciones académicas y organizaciones públicas, como los ministerios o las agencias de financiación de la investigación, cuyo objetivo es realizar investigaciones o financiarlas. Las contribuciones no deben estar vinculadas a productos individuales o grupos de autores.

Artículos relacionados del suite de herramientas

Propiedad y gobernanza

Calidad editorial, gestión e integridad

Guías y material formativo

Fuentes de ingresos

Referencias

Bosman, J., Frantsovåg, J. E., Kramer, B., Langlais, P.-C., & Proudman, V. (2021). *OA Diamond Journals Study. Part 1: Findings*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4558704>

Laakso, M., & Multas, A-M. (2023). 'European scholarly journals from small- and mid-size publishers: mapping journals and public funding mechanisms'. *Science and Public Policy*, 50 (3): 445-456, <https://doi.org/10.1093/scipol/scac081>

Wise, A., & Estelle, L. (2019). *Society publishers accelerating open access and Plan S: final project report* (Version 1). Wellcome Trust. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.9805007.v1>

Lecturas adicionales (Para saber más)

Barnes, L. & van Schalkwyk, F. (2023) *Business Models for Open Access Books*. <https://oabooksbusinessmodels.pubpub.org/>

Chiarelli, A., Wojturska, R., Lujano, I., Foxall, K. (2023). 'Kick-off funding'. *Open Access Journals Toolkit*. <https://www.oajournals-toolkit.org/getting-started/kick-off-funding>

Chiarelli, A., Murray, S., Lujano, I. (2023). 'The costs of running an online open access journal'. *Open Access Journals Toolkit*. <https://www.oajournals-toolkit.org/running-a-journal/the-costs-of-running-an-online-open-access-journal>

Crow, R. (2009). *Income models for open access: an overview of current practice*. SPARC. https://sparcopen.org/wp-content/uploads/2016/01/incomemodels_v1.pdf

Deville, J. (2023). *Beyond BPCs: reimagining and re-infrastructureing the funding of open access books*. COPIM. <https://copim.pubpub.org/pub/beyond-bpcs-reimagining-and-re-infrastructureing-the-funding-of-open-access-books/release/1>

Dufour, Q., Pontille, D., Torny, D. (2023). *What direct support is available for open-access Diamond journals? Funding models and arrangements for implementation*. Comité pour la science ouverte. <https://doi.org/10.52949/35>

Fadeeva, Y., & Graf, D. (2023). *AuROA service catalog for scientific open access publications. Transparent listing of tasks for book publications*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7716251>

Gerakopoulou, E., Penier, I., & Deville, J. (2021). *The promise of collaboration: collective funding models and the integration of open access books into libraries (1.1)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756894>

OAPEN. (2024). 'Business models for open access book publishing'. *Open Access Books Toolkit*: <https://oabooks-toolkit.org/lifecycle/10944589-planning-funding/article/10432084-business-models-for-open-access-book-publishing>

Penier, I., Eve, M. P., & Grady, T. (2020). *COPIM – revenue models for open access monographs (2.0)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4455511>

SPARC Europe. (n.d.). *Alternative publishing models to support open access*. <https://sparcopen.org/our-work/alternative-publishing-models/>

Palabras clave

financiación; gobernanza; sostenibilidad; transparencia

Licencias

Este documento está bajo una licencia [Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Propiedad y gobernanza

Resumen

La publicación de acceso abierto Diamante está impulsada y es propiedad de comunidades académicas. Este artículo describe cómo lograrlo de acuerdo con el Diamond OA Standard (DOAS) (Consortio del proyecto DIAMAS, 2024). Los editores de acceso abierto Diamante deben ser (parte de) una organización académica o académica sin fines de lucro y tener la propiedad legal de los títulos de revistas y libros. Las estructuras de gobierno de las editoriales, las interacciones con los proveedores de servicios (SP) y las relaciones con sus revistas y libros deben indicarse claramente en la página web de la editorial.

Cuerpo

Propiedad (Titularidad)

Este artículo ofrece un resumen de cómo se puede lograr la propiedad y la gobernanza de las publicaciones de acceso abierto Diamante impulsadas por los académicos de acuerdo con el Diamond OA Estándar (DOAS, Consortio del proyecto DIAMAS, 2024). Los editores de acceso abierto Diamante deben ser (parte de) una institución o una organización académica sin ánimo de lucro. Estas incluyen, entre otras, las organizaciones que realizan investigaciones (RPO), las organizaciones que financian la investigación (RFO), las organizaciones relacionadas con las RPO (bibliotecas universitarias, editoriales universitarias, facultades y departamentos), los institutos de investigación y las sociedades académicas. Se espera que los editores proporcionen información transparente sobre su estructura de propiedad en su página web.

Los editores de acceso abierto Diamante deben tener una política definida sobre la propiedad de las revistas y libros individuales que publican. Esta política incluye los parámetros legales que rigen la relación entre la editorial y las revistas y libros publicados, la determinación de la propiedad de cada título y la definición explícita de los derechos y obligaciones que se otorgan a los editores de la editorial de acceso abierto Diamante. También incluye detalles sobre el cierre de revistas, series de libros y otras publicaciones individuales, así como sobre la transferencia y conservación de sus activos.

Los editores de acceso abierto Diamante conservan la propiedad legal de los títulos individuales de las revistas. Deben hacer todo lo posible para evitar que la propiedad de los títulos individuales de las revistas pueda transferirse a editoriales comerciales. Una forma de lograrlo es que la editorial conceda la titularidad efectiva de la revista al equipo editorial y al consejo de administración de la revista en cuestión. Esto establece la propiedad comunitaria, empodera a la comunidad de la revista y dificulta la venta de la revista. Este tipo de acuerdo se ha denominado a veces «propiedad intransferible». La propiedad comunitaria de los títulos de las revistas significa que una editorial de acceso abierto Diamante puede cambiar fácilmente de proveedor de servicios sin cambiar el título de la revista, ya que la propiedad del título de la revista siempre recae en la editorial y su comunidad.

Gobernanza

Se deben distinguir tres tipos de formaciones o estructuras de gobierno:

- (a) la propia estructura de gobierno de los editores de acceso abierto Diamante,
- (b) la relación de los editores de acceso abierto Diamante con los proveedores de servicios,
- (c) y la relación de los editores de acceso abierto Diamante con las revistas y libros o series de libros a los que prestan servicios.

Los editores en acceso abierto Diamante ofrecen información sobre su estructura de gobierno estratégica e interna en su página web. La gobernanza estratégica indica cómo una editorial de acceso abierto Diamante en particular se relaciona con las partes interesadas de su comunidad académica y su institución anfitriona; la gobernanza interna se refiere a la forma en que se toman las decisiones dentro de la editorial, su modelo de gobierno y su organigrama.

Los editores en acceso abierto Diamante tienen políticas claras y potencialmente distintas sobre su relación con los proveedores de servicios (SP). Pueden tener relaciones comerciales y no comerciales con varios SPs que son responsables de distintos aspectos técnicos y no técnicos del flujo de trabajo (por ejemplo, la propiedad de la infraestructura, los servicios de edición y composición tipográfica utilizados, etc.). En su página web se proporcionará información sobre los distintos SPs con los que trabaja la editorial de acceso abierto Diamante.

Los editores en acceso abierto Diamante proporcionan información sobre su relación con revistas y series de libros individuales, y esta información se indica claramente en la página web de las revistas y series de libros individuales. Las revistas individuales y/o los libros publicados tienen un protocolo claro que guía su relación con todos sus proveedores de servicios. Deben tener una o más políticas aplicables a sus revistas y libros para la selección de los miembros de los órganos editoriales (equipos editoriales y consejos editoriales), que deben incluir detalles sobre la duración de sus mandatos, el proceso de renovación regular y procedimientos claramente definidos para la disolución del consejo. Todas las revistas de la editorial de acceso abierto Diamante deben tener una definición clara de las funciones y responsabilidades del consejo editorial hacia los autores, los revisores, los lectores y la comunidad científica, los propietarios de revistas y plataformas, el editor y el público.

Los editores en jefe y/o los equipos editoriales deben tener plena autoridad y responsabilidad sobre todo el contenido editorial de cada revista publicada por la editorial de acceso abierto Diamante y el calendario de publicación de ese contenido. Los artículos y libros deben tener una licencia Creative Commons, preferiblemente CC BY.

Artículos relacionados del suite de herramientas

Financiación

Gestión editorial

Equidad, diversidad, inclusión y pertenencia (EDIB)

Guías y material formativo

Implantación de la gobernanza comunitaria en los servicios editoriales
Derechos de autor

Referencias

Consortium of the DIAMAS project. (2024). *The Diamond OA Standard (DOAS)*. Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12179619>

Lecturas adicionales (Para saber más)

Hart, P., Janneke, A., & COPIM. (2022). *Towards better practices for the community governance of open infrastructures*. <https://doi.org/10.21428/785a6451.34150ea2> & <https://doi.org/10.5281/zenodo.6535460>

Lippincott, S., & Skinner, K. (2022). *FOREST framework for values-driven scholarly communication*. Educopia Institute. <https://www.nextgenlibpub.org/forest-framework>

Steiner, T. (2023). 'Lost in translation? Revisiting notions of community- and scholar-led publishing in international contexts'. *ScholarLed blog*. <https://blog.scholarled.org/lost-in-translation-revisiting-notions-of-community-and-scholar-led-publishing-in-international-contexts/>

Schlosser, M. (2019). 'Academy-owned? Academic-led? Community-led? What's at stake in the words we use to describe new publishing paradigms'. *Library Publishing Coalition Blog* <https://librarypublishing.org/alpd19-academy-owned-academic-led-community-led/>

For an example of governance and ownership of a Diamond OA journal title, see: <https://www.glossa-journal.org/site/governance/>

Palabras clave

financiación; gobernanza; sostenibilidad; transparencia

Licencias

Este documento está bajo una licencia [Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Prácticas de Ciencia Abierta

Resumen

En el actual sistema de comunicación académica, se espera que los editores de acceso abierto Diamante sean implementadores y promotores de la ciencia abierta (OS). Deben estar familiarizados con los principios del sistema operativo, incorporarlos en sus políticas y asegurarse de que sus flujos de trabajo estén alineados con las mejores prácticas y estándares para facilitar e incentivar el sistema operativo.

Cuerpo

La ciencia abierta (OS) se está convirtiendo rápidamente en la forma predeterminada de trabajar y comunicar contenido académico en la actualidad. Aunque últimamente se hace más hincapié en otros productos académicos (como los datos de investigación) y en los canales de comunicación, las publicaciones tradicionales (como las revistas, los libros o las actas de congresos) siguen siendo relevantes, y es importante que todos los editores y proveedores de servicios editoriales se adapten al nuevo panorama y encuentren formas de interactuar abiertamente con otras partes interesadas.

Políticas de ciencia abierta y de Acceso Abierto

Para cada editor de acceso abierto Diamond, es importante que posea un conocimiento profundo de lo que es el sistema operativo y lo que implica. Según la UNESCO (2021), es «una construcción inclusiva que combina varios movimientos y prácticas con el objetivo de hacer que el conocimiento científico multilingüe esté abiertamente disponible, accesible y reutilizable para todos, aumentar las colaboraciones científicas y el intercambio de información en beneficio de la ciencia y la sociedad, y abrir los procesos de creación, evaluación y comunicación del conocimiento científico a los actores sociales más allá de la comunidad científica tradicional». El editor debe reflexionar sobre los diferentes aspectos del sistema operativo (no solo el acceso abierto) que son relevantes para sus actividades y servicios de publicación, tomar decisiones sobre los temas pendientes y comunicar claramente sus políticas. Las cuestiones que deben abordarse en las políticas incluyen: los derechos de autor, los derechos de autor y las licencias, el intercambio y la disponibilidad de los datos de investigación, el intercambio y la publicación de protocolos y métodos de investigación, el software de investigación abierto, la revisión abierta por pares, las preimpresiones, los depósitos en repositorios, la publicación y el intercambio de resultados científicos negativos y los incentivos y recompensas. Todas las políticas deben estar a disposición del público en el sitio web de la editorial.

Al definir sus políticas sobre temas específicos de ciencia abierta, un editor de acceso abierto Diamante debe tener en cuenta y conocer las políticas de otras partes interesadas relacionadas: su institución matriz, los organismos gubernamentales nacionales e internacionales u organizaciones de financiación de la investigación y las asociaciones profesionales o disciplinarias. Se recomienda alinearse con las políticas de nivel superior pertinentes al contexto de la editorial, especialmente si esto ayuda a sus autores a cumplir con los requisitos institucionales y de financiación.

Derechos de autor, copyright y licencias

A diferencia de la edición tradicional, en la que la cesión de derechos de autor a los editores era una práctica habitual, en el marco del sistema operativo se hace especial hincapié en que los autores conserven los derechos sobre sus producciones intelectuales, lo que hace que estén disponibles abiertamente sin demoras y sean reutilizables en virtud de una licencia abierta. Tanto la retención de derechos como el uso de una licencia abierta no solo deberían proporcionar contenido de lectura gratuita, sino también un verdadero acceso abierto y la reutilización del conocimiento para todos (Labastida i Juan et al., 2023). Los editores deben proporcionar

información clara a cualquier usuario del contenido publicado sobre las condiciones de reutilización, en forma legible por humanos y máquinas, a nivel de artículo o capítulo y de publicación. Además, los editores de acceso abierto Diamante deben proporcionar información clara sobre su política en materia de derechos de autor, derechos de autor y concesión de licencias. En el caso de los editores de revistas, la misma información debe figurar con precisión en los registros pertinentes (como [DOAJ](#) or [Sherpa Romeo](#)) y actualizarse periódicamente.

Políticas de intercambio y disponibilidad de datos de investigación

En el marco del sistema operativo, los datos de investigación tienen una doble función. Se reconoce que los conjuntos de datos de investigación tienen un valor propio, y los editores de acceso abierto Diamante deberían fomentar y permitir la publicación de los conjuntos de datos, su reutilización, la citación y el reconocimiento de sus creadores. Además, el sistema de publicación puede resultar muy beneficioso si conecta las publicaciones con los datos subyacentes y las pone a disposición de los editores, revisores y lectores, a fin de lograr una mayor transparencia y fiabilidad del conocimiento publicado (Nosek et al., 2014). En sus políticas relacionadas con los datos de investigación, los editores de acceso abierto Diamante deben seguir las mejores prácticas para proporcionar orientación sobre el depósito y el intercambio de datos, la descripción de los metadatos, las declaraciones de disponibilidad de los datos (incluidos los motivos válidos para las excepciones al intercambio), la citación de datos y el uso de identificadores persistentes.

Publicación e intercambio de software de investigación abierto, protocolos y métodos de investigación y resultados científicos negativos

La apertura del proceso de producción de conocimiento científico puede conducir a una mayor eficiencia del trabajo científico, a la transparencia y a recuperar la confianza de la sociedad en la ciencia y la erudición. Los editores de acceso abierto Diamante desempeñan un papel importante en la apertura del proceso científico, ya que pueden definir políticas e introducir prácticas que fomenten la publicación y poner a disposición los diferentes productos, protocolos y métodos en la medida en que sean relevantes para contextos disciplinarios, epistémicos y metodológicos específicos. Siempre que sea apropiado, los editores deberían fomentar que los editores compartan y registren cuanto antes los diseños de los estudios y que informen sobre los resultados negativos.

Revisión por pares abierta

La revisión abierta por pares es la práctica preferida del sistema operativo. Su objetivo es mejorar el sistema de revisión a través de una mentalidad más colaborativa y abrir el debate académico completo en lugar de simplemente hacer accesibles los resultados de ese debate. Los editores de acceso abierto Diamante considerarán la posibilidad de fomentar políticas de revisión abiertas que estén en línea con la terminología estándar de la [NISO Standard Terminology for Peer Review](#) (Grupo de trabajo y comité permanente de la MECA de la NISO, 2023). Deberían brindar a los revisores la posibilidad de: (a) firmar sus reseñas con su identidad visible solo para el editor, el autor y los demás revisores, o con su identidad visible para todos los lectores; (b) publicar resúmenes de reseñas o el contenido completo de sus informes de revisión

con identidades visibles o no, junto con el artículo publicado o en un repositorio de preimpresión abierto. Estas políticas también pueden permitir al autor correspondiente optar por publicar resúmenes de reseñas o el contenido completo de los informes de revisión de su artículo o capítulo. En sus esfuerzos por introducir la revisión abierta por pares y elegir el tipo de revisión por pares preferido, los IP deben escuchar atentamente a las comunidades de investigación, establecer sus objetivos de revisión abierta por pares, ser pragmáticos al abordarla, planificar las tecnologías y los costos, comunicar mejor el concepto y evaluar el desempeño (Ross-Hellauer y Görögh, 2019).

Preimpresiones y depósitos en repositorios

Los editores de acceso abierto Diamante deben entender su papel en el ecosistema más amplio de la comunicación académica abierta, interactuar y colaborar con otros actores, como los repositorios, los servicios de intercambio de preimpresión o los archivos de datos, y fomentar, en lugar de impedir, la libre circulación del conocimiento. Deberían aceptar la presentación de preimpresiones que ya estén disponibles y permitir el depósito de cualquier versión de la obra publicada en repositorios abiertos que elijan los autores, antes o después de la publicación. Si el editor utiliza una licencia CC BY o si tiene una política según la cual los autores conservan los derechos de publicación, el derecho a depositar y compartir ya está otorgado a los autores.

Incentivos y recompensas

Los editores de acceso abierto Diamante deben estar al tanto de los esfuerzos recientes para reformar la evaluación de la investigación (por ejemplo, [Coalition for Advancing Research Assessment \(CoARA\)](#)) y facilitarla a través de sus políticas y prácticas. Deberían dar agradecimientos y hacer visible y reconocible el trabajo editorial de los editores, revisores y otros colaboradores. También deberían aplicar normas que faciliten el seguimiento, la supervisión, el reconocimiento y la recompensa de las prácticas del sistema operativo (principalmente describiéndolas con metadatos de calidad y utilizando identificadores persistentes). Una práctica preferente es utilizar sistemas estandarizados internacionalmente, como la taxonomía [CRedit](#) taxonomía (NISO, n.d.) para las diferentes funciones de los colaboradores.

Artículos relacionados del suite de herramientas

Software e interoperabilidad

Metadatos

Integridad en la investigación

Formatos y preservación de contenidos

Equidad, diversidad, inclusión y pertenencia (EDIB)

Guías y material formativo

Manejar los resultados negativos de la investigación

Disponibilidad de protocolos, métodos y software de investigación

Política de intercambio de datos de investigación

Preimpresiones

Política de autoarchivo

Uso de licencias abiertas en la publicación de acceso abierto

Referencias

CoARA. <https://coara.eu/>

DOAJ. <https://doaj.org/>

Labastida i Juan, I., Melinščak Zlodi, I., Proudman, V., & Treadway, J. (2023). *Opening knowledge: retaining rights and open licensing in Europe*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8084051>

NISO. (n.d.). CRediT Taxonomy. <https://credit.niso.org/>

NISO MECA Working Group and Standing Committee. (2023). *ANSI/NISO Z39.106-2023, Standard Terminology for Peer Review*. NISO. <https://doi.org/10.3789/ansi.niso.z39.106-2023>

Nosek, B. A. et al. (2014). 'Guidelines for Transparency and Openness Promotion (TOP) in journal policies and practices "The TOP Guidelines" Version 1.0.1. Center for Open Science. <https://osf.io/9f6qx/>

Ross-Hellauer, T., & Görögh, E. (2019). 'Guidelines for open peer review implementation'. *Research Integrity and Peer Review* 4(4). <https://doi.org/10.1186/s41073-019-0063-9>

Sherpa Romeo. <https://www.sherpa.ac.uk/romeo/>

UNESCO. (2021). *UNESCO Recommendation on Open Science*. <https://doi.org/10.54677/MNMH8546>

Lecturas adicionales (Para saber más)

Adema, J., Moore, S., & Steiner, T. (2021). *Promoting and nurturing interactions with open access books: strategies for publishers and authors*. (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5572413>

Angelaki, M., Avanço, K., Clivaz, C., Giglia, E., Gingold, A., Kamatsos, P., Lebon, C., Mounier, P., Pianzola, F., Polydoratou, P., Rosinsky, C., Schirrwagen, J., Ševkušić, M., Stanić, N., & Stranac, K. (2021). *OPERAS White Paper: common standards and FAIR principles*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5653414>

Štebe, J., Bezjak, S., & Dolinar, M. (2020). *Guidelines for the implementation of scientific publishing policies of research data citation in scientific publications and assuring access to primary data, used in publications* (2.5). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4040672>

Glosario

Derechos de los autores o derechos de autor

Licencia abierta

Ciencia abierta

Identificadores persistentes
Preimpresiones

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cómo puedo incentivar, apoyar y reconocer las prácticas de ciencia abierta entre autores y revisores?

¿Dónde puedo encontrar información y directrices sobre las prácticas de ciencia abierta presentadas?

¿Cómo puedo vincular el contenido publicado a materiales suplementarios depositados en una infraestructura externa?

Palabras clave

Acceso Abierto; Ciencia Abierta; datos de investigación; derechos de autor; integridad en la investigación; licencias; multilingüismo; software libre y de código abierto (FOSS); revisión por pares; transparencia

Licencias

Este documento está bajo una licencia [Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Calidad editorial

Resumen

Los procedimientos de evaluación utilizados por las revistas, a menudo en forma de revisión por pares, desempeñan un papel esencial en el mantenimiento de la calidad, la confiabilidad y la validez de los contenidos publicados. Estos procedimientos tienen una influencia directa en la configuración de la naturaleza y la calidad del proceso editorial de una revista. Por lo tanto, este proceso de evaluación debe ser riguroso y cumplir con los estándares básicos, así como con las prácticas generalmente aceptadas dentro de disciplinas específicas.

Texto principal

El panorama de la publicación académica ha experimentado un cambio drástico en las últimas décadas debido a la innovación digital, con una transición fundamental a la publicación en línea y de acceso abierto. Las revistas de acceso abierto han hecho que la investigación académica sea más accesible para un público más amplio a una velocidad mucho mayor. La evidencia indica que las publicaciones de acceso abierto han aumentado significativamente en los últimos años (STM, 2022). Esto ha hecho que sea cada vez más importante que la investigación académica contenida en esas revistas se evalúe meticulosamente mediante un riguroso proceso editorial para garantizar la calidad general del contenido de las revistas.

El proceso de evaluación llevado a cabo por el departamento editorial de la revista se lleva a cabo con mayor frecuencia mediante revisión por pares. Es una parte fundamental de la publicación académica y actúa como una función para evitar que la comunidad académica llegue a la comunidad académica investigaciones poco fiables y de baja calidad. Los detalles del

funcionamiento del sistema de revisión por pares pueden variar según las revistas y disciplinas. Sin embargo, la revista debe cumplir con los principios básicos y generales de la revisión por pares para lograr una buena práctica editorial. Como mínimo (Hames, 2016; COPE et al.):

1. La selección de los revisores pares debe ser realizada por el equipo editorial para garantizar que los revisores sean expertos en el área temática del manuscrito, que no tengan un conflicto de intereses con los autores y tengan la experiencia necesaria para validar los resultados de la investigación y distinguir las contribuciones significativas.
2. La política de revisión por pares del sitio web de la revista debe ser lo más transparente posible e indicar claramente el tipo específico y los detalles del procedimiento de revisión.
3. La decisión editorial debe tomarse en función de los méritos académicos del manuscrito enviado y no debe estar influenciada por otros factores, como el origen del manuscrito o los modelos comerciales.
4. Todas las partes involucradas en el proceso de revisión por pares deben declarar cualquier posible conflicto de intereses y evitar revisar y manipular los manuscritos, ya que no son aptos para hacer una evaluación objetiva y justa.
5. La proporción de artículos publicados aportados por los miembros del equipo editorial y del consejo editorial debe limitarse al 25% en cada número, garantizando que la endogenia de una revista se reduzca al mínimo y se fomente una autoría más diversificada.

El proceso de evaluación de una revista se puede organizar en diferentes etapas de la publicación de la revista, ya sea antes o después de la publicación, y en otros formatos. Independientemente del modelo de revisión que se adopte, la revista o la editorial del libro deben comprometerse abiertamente a mantener un alto nivel de calidad en su proceso editorial, ya que esto tiene una influencia significativa en la reputación de la editorial de la revista o del libro, en su credibilidad y en la forma en que contribuyen a la comunidad académica.

Artículos relacionados del suite de herramientas

Gestión editorial

Integridad en la investigación

Guías y material formativo

Información editorial básica que debe mostrarse

Referencias

STM. (2022). *STM Global Brief 2021: economics and market size. An STM Report Supplement.*

https://www.stm-assoc.org/2022_08_24_STM_White_Report_a4_v15.pdf

Hames, I. (2016). 'Peer review golden rules and good practice checklist'. *Science Editing* 3(1): 36-42. <https://doi.org/10.6087/kcse.61>

COPE, DOAJ, OASPA, WAME. (2023). *Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing.* <https://doi.org/10.24318/cope.2019.1.12>

Lecturas adicionales (Para saber más)

COPE. (n.d.). *Best practice guidelines for journal editors*.
https://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf

DOAJ. *Guide to applying*. <https://doaj.org/apply/guide/>

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Las fuentes de financiación influyen en las decisiones editoriales?
¿Cómo puedo gestionar los conflictos de intereses?

Palabras clave

revisión por pares; transparencia

Licencias

Este documento está bajo una licencia [Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Gestión editorial

Resumen

El número de revistas académicas ha aumentado rápidamente en los últimos años, y es difícil para los usuarios asegurarse de que las fuentes sean confiables. Los editores deben proporcionar información en el sitio web de la revista o en el sitio web de la editorial (sociedad académica) a los posibles autores y lectores para que puedan identificar las revistas relevantes y ver fácilmente sus políticas y procedimientos editoriales.

Texto principal

Con el aumento constante del número de revistas académicas, es esencial que los usuarios puedan seleccionar los títulos apropiados y confiar en que son honestos y acreditados. Este artículo destaca la importancia de que las revistas proporcionen información clara y transparente a los posibles autores y lectores, y de que implementen las mejores prácticas en la publicación.

Uno de los primeros indicadores para el usuario son los objetivos y el alcance de la revista. Esta debe ser una definición clara de sus objetivos y su cobertura temática, y demostrar la razón de su existencia. Esta declaración no solo sirve de guía al equipo editorial, sino que también comunica el enfoque de una revista o editorial de libros a los posibles lectores y colaboradores, y mejora la capacidad de búsqueda en los motores de búsqueda. Las revistas establecidas deben revisar sus objetivos y alcances con regularidad para garantizar que sigan siendo relevantes y que reflejen con precisión el enfoque actual.

Se espera que los editores publiquen el contenido de las revistas de acuerdo con un cronograma definido, ya sea que se base en números regulares o bajo un modelo de publicación continua.

Los directores de las revistas deben asegurarse de que su calendario de publicación sea realista y no ambicioso. Es posible que los servicios de indexación no consideren la inclusión de una revista si no se publica a tiempo.

Las funciones y responsabilidades del equipo editorial deben estar bien definidas, incluidas las de los editores, el consejo editorial y el personal interno. En general, el editor en jefe y el consejo editorial son expertos reconocidos que dirigirán la estrategia y el desarrollo de la revista, además de proporcionar su experiencia en el área de investigación de la revista. Debería considerarse la posibilidad de incluir una amplia gama de editores que puedan actuar como embajadores de la revista y reflejar su calidad. Los detalles de los nombres y afiliaciones de los miembros que han aceptado formar parte del consejo deben publicarse en el sitio web de la revista.

Las directrices para autores definen los criterios para la inclusión de artículos en la revista, incluidos los tipos de artículos permitidos, las instrucciones para el envío y el diseño de los artículos y cualquier requisito específico de la revista. Las directrices también deben incluir detalles sobre las políticas de la revista en materia de licencias de acceso abierto, derechos de autor, derechos de autor y ética de publicación. Estos amplios criterios también son aplicables a la publicación de libros.

El cumplimiento de las normas de protección de datos es esencial, y las revistas y los editores de libros deben asegurarse de que sus operaciones cumplen con el [General Data Protection Regulation](#) (GDPR) y otras normas relevantes.

Un aspecto que a menudo se descuida de la publicación en acceso abierto es la preservación digital. Se recomienda encarecidamente a los editores y administradores de revistas que implementen una estrategia de preservación para archivar el contenido de las revistas y libros en caso de pérdida de datos o interrupción del servicio. Existen soluciones de bajo coste o gratuitas que permitirán conservar de forma segura el contenido de las revistas y libros para el futuro.

Artículos relacionados del suite de herramientas

Calidad editorial

Formatos y preservación de contenidos

Integridad en la investigación

Guías y material formativo

RGPD y datos personales

Referencias

European Commission (2018). *General Data Protection Regulation*. <https://gdpr.eu/>

Lecturas adicionales (Para saber más)

Barnes, M., Cole, G., Fry, J., Gatti, R., & Higman, R. (2023). *Good, Better, Best': practices in archiving and preserving open access monographs* (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7876048>

COPE. (n.d.). *Guidelines*. <https://publicationethics.org/guidance/Guidelines>

Digital Preservation Coalition. (2015). *Digital Preservation Handbook*, 2nd Edition. <https://www.dpconline.org/handbook>

DOAJ.. (2024). Project JASPER. <https://doaj.org/preservation/>

DOAJ & OASPA. (2024). *Open Access Journals Toolkit: policies*. <https://www.oajournals-toolkit.org/policies/>

Jisc. (2021). *New university press toolkit: preservation*. <https://www.jisc.ac.uk/guides/new-university-press-toolkit>

Palabras clave

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD); preservación; transparencia

Glosario

Reglamento General de Protección de Datos

Licencias

Este documento está bajo una licencia [Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Integridad en la investigación

Resumen

La integridad de la investigación (RI) implica llevar a cabo investigaciones éticas con los más altos estándares. Los principios básicos incluyen la confiabilidad, la honestidad, el cuidado y la transparencia. Rhode Island varía desde el punto de vista cultural y disciplinario. Las prácticas transparentes incluyen el acceso abierto, la gestión adecuada de los datos y el cumplimiento de las normas éticas. La responsabilidad institucional, especialmente para los editores de acceso abierto Diamante, es vital para promover una cultura de RI, ofrecer formación y establecer políticas que prevengan y aborden las faltas de conducta en materia de investigación.

Cuerpo

La integridad de la investigación (RI) es el compromiso de llevar a cabo la investigación de forma ética y de acuerdo con los más altos estándares de profesionalismo y rigor, tal como los definen organizaciones como Science Europe (2015). Implica defender los valores y principios fundamentales que guían la conducta responsable de las personas que participan en la investigación científica, incluidas las que la realizan, financian o evalúan, así como las instituciones que publican y difunden la investigación.

La adhesión a los principios, los valores, la ética profesional y los estándares garantiza la calidad de la investigación al promover informes honestos, precisos, eficientes y objetivos en los canales de publicación y difusión. Este compromiso mejora la reputación de la ciencia y fomenta la confianza del público, contribuyendo de manera significativa a los avances de la sociedad.

Los principios fundamentales de RI, descritos por organizaciones como ALLEA (2023) y el Concordato de las Universidades del Reino Unido para apoyar la integridad de la investigación (2023), incluyen la confiabilidad y el rigor en el desempeño de la investigación, la honestidad en todos los aspectos de la investigación, la atención, el respeto y la equidad en las interacciones con las diversas partes interesadas, la responsabilidad durante todo el proceso de investigación y la transparencia y franqueza en los métodos de presentación de informes y hallazgos.

Estos valores pueden variar según los contextos culturales, históricos, nacionales, políticos y económicos. Otros principios aceptados abarcan la precisión, la eficiencia, la objetividad, la imparcialidad, la independencia, la apertura, la buena administración de la investigación y la responsabilidad hacia los futuros investigadores.

La RI también implica prácticas y acciones transparentes, como facilitar el acceso abierto y la ciencia abierta, la gestión adecuada de los datos, el escrutinio al sacar las conclusiones, las declaraciones de autoría y contribución, la reproducibilidad, el cumplimiento de las normas éticas, legales y profesionales, la promoción de la igualdad de oportunidades y la diversidad, y el cumplimiento de las mejores prácticas de investigación y publicación.

La responsabilidad de RI se extiende a toda la comunidad investigadora, incluidos los investigadores individuales, las instituciones, los financiadores de la investigación, las academias, las sociedades científicas, los editores y los organismos pertinentes. Las políticas institucionales, como las de las editoriales de acceso abierto Diamante, desempeñan un papel crucial a la hora de fomentar una cultura de integridad en la investigación, promover valores como la equidad, la diversidad y la inclusión, y apoyar la infraestructura para la generación, la gestión y la protección de los materiales de investigación.

Los editores de acceso abierto Diamante apoyan la formación ética y de RI para garantizar que los investigadores y editores conozcan bien los códigos y reglamentos pertinentes y posean las habilidades necesarias para aplicarlos de manera eficaz. Para ello, se pueden utilizar los recursos de la comunidad académica en general, por ejemplo, los que ofrecen las instituciones de educación superior, las bibliotecas académicas, los departamentos/escuelas y otras editoriales de acceso abierto Diamante. Además, las editoriales de acceso abierto Diamante deben establecer políticas sólidas sobre la integridad de la investigación para prevenir y abordar las faltas de conducta en todas las etapas de la investigación, manteniendo así la calidad de las publicaciones científicas y la confianza del público en los resultados de la investigación.

La mala conducta en la investigación, incluida la fabricación, la falsificación, el plagio y otras acciones poco éticas, se describe y regula explícitamente en las políticas de los editores. Esto incluye abordar los conflictos de intereses, el uso indebido de la antigüedad, la manipulación de las estadísticas y otras medidas que comprometen la integridad de la investigación. La editorial

de acceso abierto Diamante se asegura de que todas sus publicaciones tengan políticas claras y estén disponibles en su sitio web:

- Las políticas y procedimientos editoriales son transparentes y de fácil acceso.
- Las políticas sobre la integridad de la investigación y la ética de la publicación, la autoría y la contribución, las quejas y apelaciones, el intercambio de datos, la supervisión ética, la propiedad intelectual, los debates posteriores a la publicación, las correcciones y retractaciones.
- La política sobre los chatbots y otras herramientas de ayuda a la redacción está en línea con las mejores prácticas de la industria.

Este compromiso contribuye a mantener los más altos estándares de ética en la investigación dentro de la comunidad científica.

Artículos relacionados del suite de herramientas

Gestión editorial

Calidad editorial

Prácticas de ciencia abierta

Referencias

ALLEA. (2023). *The European code of conduct for research integrity. Revised Edition*. <https://doi.org/10.26356/ECOC>

Science Europe. (2015). *Research integrity: what it means, why it is important and how we might protect*. https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/doc_istituzionali/ethics/Science-Europe-Working-Group-on-Research-Integrity--Briefing-Paper-Research-integrity--What-it-Means-Why-it-is-Important-and-How-we-Might-Protect-it.pdf

Universities UK. (2019). *The concordat to support research integrity*. <https://www.universitiesuk.ac.uk/sites/default/files/field/downloads/2021-08/Updated%20FINAL-the-concordat-to-support-research-integrity.pdf>

Lecturas adicionales (Para saber más)

Anon. (2018). *Research Integrity. Science with and for society, policy brief*. 4 https://era.gv.at/public/documents/3744/Policy_brief_Research_Integrity--SiSnet.pdf

Butler, L. (2020). 'What research institutions can do to foster research integrity'. *Science and Engineering Ethics*. 26: 2363–2369. <https://doi.org/10.1007/s11948-020-00178-5>

European Commission. (2018). *MLE on Research Integrity*. <https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/en/statistics/policy-support-facility/mle-research-integrity>

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Hermerén, G., Zwart, H., Marušić, A. et al., (2019). *Mutual learning exercise on research integrity. Final report*. <https://doi.org/10.2777/72096>

ENRIO. <http://www.enrio.eu/>

European Science Foundation. (2000). *Good scientific practice in research and scholarship*. http://archives.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/ESPB10.pdf

Godecharle, S., Nemery, B., & Dierickx, K. (2014). 'Heterogeneity in European research integrity guidance: relying on values or norms?' *Journal of empirical research on human research ethics*, 9(3): 79–90. <https://lirias.kuleuven.be/retrieve/275827>

Lerouge, I., & Hol, A. (2020). *Towards a research integrity culture at universities: from recommendations to implementation*. LERU publications. <https://www.leru.org/files/Towards-a-Research-Integrity-Culture-at-Universities-full-paper.pdf>

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2017). *Fostering integrity in research*. Washington, DC: The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/21896>

Resnik, D.B. (2020). *What is ethics in research and why is it important?* <https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/whatis>

Ščepanović, R., Labib, K., Buljan, I. et al. (2021). 'Practices for research integrity promotion in research performing organisations and research funding organisations: a scoping review'. *Science and engineering ethics*. 27(4). <https://doi.org/10.1007/s11948-021-00281-1>

Science Europe. (2016). *Research Integrity Practices in Science Europe Member Organisations*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5060197>

Glosario

Integridad en la investigación

Malas prácticas en la investigación

Investigación responsable

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cuáles son mis obligaciones de integridad en la investigación como miembro de la comunidad académica/de investigación?

¿Mi institución/fundador/editor tiene una política sobre integridad en la investigación, mala conducta en la investigación y/o investigación responsable?

¿Las fuentes de financiación influyen en las decisiones editoriales?

¿Cómo puedo gestionar los conflictos de intereses?

¿Cuándo y cómo debo hacer un informe sobre posible mala conducta en la investigación?

Palabras clave

Acceso Abierto; Ciencia Abierta; datos de investigación; integridad en la investigación; transparencia

Licencias

Este documento está bajo una licencia [Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](#)

Software e interoperabilidad

Resumen

En la publicación académica, una infraestructura ideal de publicación en línea debería respaldar los flujos de trabajo desde el envío de manuscritos, pasando por la revisión por pares, hasta la visualización del contenido. Si bien crear una plataforma totalmente profesional es un desafío, los editores institucionales y los proveedores de servicios pueden utilizar una serie de paquetes de software gratuitos y de código abierto que ofrecen funcionalidades listas para usar y permiten crear un centro de publicación interoperable.

Texto principal

En la publicación académica, una infraestructura de publicación en línea ideal debería respaldar los flujos de trabajo de publicación, desde el envío de manuscritos, pasando por la revisión por pares, hasta la visualización del contenido. Esta plataforma facilita a los editores la gestión de la documentación (manuscritos, reseñas y correspondencia) y el archivado de lo que hay que conservar, evitando la pérdida de datos y documentación en caso de que se produzcan cambios importantes en el equipo editorial. También permite mostrar la información sobre la editorial y sus publicaciones publicadas, así como incluir cada artículo o capítulo en una página de destino específica y permitir una búsqueda y navegación sencillas y sencillas entre los artículos o capítulos y sus publicaciones originales (revistas o libros) a través de una tabla de contenido, menús y enlaces.

Además de mostrar el contenido para los lectores humanos, la plataforma de publicación debería poder mostrar los metadatos que describen las publicaciones y sus subunidades de acuerdo con los esquemas de metadatos ampliamente adoptados (por ejemplo, [Dublin Core](#), [DataCite](#), [Crossref](#), [JATS XML](#) para revistas / [ONIX](#), MARC para libros, etc.), mediante protocolos estándar para el intercambio de metadatos ([Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting - OAI-PMH](#), [REST API](#), HTTPS, etc.), de modo que los motores de búsqueda generales (por ejemplo, [OpenAIRE](#), [CORE](#), [BASE](#)) pueden acceder, procesar y difundir sus metadatos. Las plataformas de publicación también deben permitir la exportación masiva de metadatos (como archivos CSV, fuentes XML de ONIX o en cualquier otro formato establecido) y proporcionar registros de metadatos a las bibliotecas (por ejemplo, MARC).

Construir una plataforma de publicación totalmente profesional que tenga todas estas funcionalidades desde cero puede parecer un objetivo inalcanzable. Sin embargo, gracias a la disponibilidad de soluciones gratuitas y de código abierto (FOSS), como [Open Journal Systems](#), [Janeway](#), [Kotahi](#), [PubSweet](#) para revistas (Lutz et al., 2023), y [Open Monograph Press](#), [PubPub](#), [Manifold](#), [Fulcrum](#), [Scalar](#), etc. para libros (Adema et al., 2022), las editoriales institucionales y los proveedores de servicios pueden establecer plataformas de publicación totalmente funcionales que les permiten llevar a cabo flujos de trabajo editoriales y editoriales de acuerdo con altos estándares profesionales y mejores prácticas (Baker, 2020). Las soluciones

mencionadas no solo ofrecen funcionalidades listas para usar que pueden enriquecerse con bastante facilidad con complementos gratuitos, sino que también están diseñadas y mantenidas por organizaciones y comunidades sin fines de lucro que buscan proporcionar suficiente documentación y apoyar el intercambio de conocimientos a través de foros de discusión. Teniendo esto en cuenta, los editores institucionales y los proveedores de servicios deben contribuir a los esfuerzos de la comunidad siempre que sea posible, compartiendo el código de cualquier complemento nuevo que hayan desarrollado.

Para apoyar de acceso abierto Diamante, en algunos países se mantienen infraestructuras compartidas basadas en software libre y de código abierto a nivel nacional y se ofrecen a los editores institucionales en forma de software como servicio de forma gratuita (por ejemplo, [HRCAK](#) en Croacia, [ePublishing EKT](#) en Grecia, [Openjournals.nl](#) los Países Bajos, [PubIN](#) en Portugal, [Recyt](#) en España, [Online Scholarly Journals](#) en Finlandia etc.).

La plataforma de publicación debe cumplir con los estándares de interoperabilidad actuales ([OpenAIRE Guidelines](#), [KBART](#), [COUNTER](#)), guías de accesibilidad (e.g. [W3C Web Content Accessibility Guidelines – WCAG](#)) y los principios de la ciencia abierta, y debe actualizarse y respaldarse periódicamente. Los editores deben esforzarse por utilizar software libre y de código abierto en la medida de lo posible en sus flujos de trabajo editoriales y editoriales (Maxwell et al., 2019). La interoperabilidad técnica debe estar respaldada por políticas apropiadas que permitan la distribución de metadatos con la licencia Creative Commons CC0 de dedicación al dominio público y la minería de textos y datos (descarga, extracción e indexación automáticas de los textos completos y los metadatos asociados)

Artículos relacionados del suite de herramientas

Metadatos

Formatos y preservación del contenido

Prácticas de ciencia abierta

Equidad, diversidad, inclusión y pertenencia (EDIB)

Visibilidad, indexación, comunicación, márketing e impacto

Referencias

Adema, J., Bowie, S., Mars, M., & Steiner, T. (2022). *Books contain multitudes: exploring experimental publishing (2022 update)*(2.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6545475>

Baker, S. 2020. 'Assessing open source journal management software'. *Journal of electronic publishing* 23(1). <https://doi.org/10.3998/3336451.0023.101>.

BASE. <https://www.base-search.net/>

CORE. <https://core.ac.uk/>

Crossref. (n.d.). *Required, Recommended, and Optional metadata.* <https://www.crossref.org/documentation/schema-library/required-recommended-elements/#002>

DataCite. (n.d.). *DataCite Metadata Schema.* <https://schema.datacite.org/>

Dublin Core Metadata Initiative (n.d.). *Dublin Core.* <https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/>

EDiTEUR (n.d.). *ONIX.* <https://www.editeur.org/83/Overview/>

ePublishing EKT. <https://epublishing.ekt.gr/>

HRCAK. <https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/index/index>

Janeway. <https://janeway.systems/>

Kotahi. <https://kotahi.community/>

Lutz, J. F., Sondervan, J., Edig, X. van, Freeman, A., Kramer, B., & Rosenkrantz, C. H. (2023). *Knowledge Exchange analysis report on alternative publishing platforms.* <https://doi.org/10.21428/996e2e37.0eafc1a8>

Maxwell, J.W., Hanson, E., Desai, L., Tiampo, C., O'Donnell, K., Ketheeswaran, A., Sun, M., Walter, E., & Michelle, E. (2019). *Mind the gap: a landscape analysis of open source publishing tools and platforms.* <https://doi.org/10.21428/6bc8b38c.2e2f6c3f>.

NISO. (n.d.). *Journal Article Tag Suite (JATS XML).* <https://jats.nlm.nih.gov/index.html>

NISO. (n.d.). *Knowledge Bases And Related Tools.* <https://www.niso.org/standards-committees/kbart>

Online Scholarly Journals. <https://pro.tsv.fi/tisci/index.php?lang=en>

OpenAIRE (n.d.). *Aggregation and content provision workflows.* <https://www.openaire.eu/aggregation-and-content-provision-workflows>

OpenAIRE. (n.d.). *Guidelines.* <https://guidelines.openaire.eu/en/latest/>

Open Archives Initiative. (n.d.). *Protocol for Metadata Harvesting.* <https://www.openarchives.org/pmh/>

Openjournals.nl. <http://Openjournals.nl>

Open Journals System (OJS). <https://pkp.sfu.ca/software/ojs/>

Open Monograph Press (OMP). <https://pkp.sfu.ca/software/omp/>

Project COUNTER. (2021). *COUNTER Code of Practice Release 5.0.2*. <https://cop5.projectcounter.org/en/5.0.2/>

Pub IN. <https://www.pubin.pt/>

PubPub. <https://www.pubpub.org/>

Pubsweet. <https://pubsweet.coko.foundation/>

Recyt. <https://recyt.fecyt.es/>

World Wide Web Consortium. (2023) *Web Content Accessibility Guidelines*. <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/>

Wikipedia (n.d.) *Rest (representational state transfer)*. <https://en.wikipedia.org/wiki/REST>

Lecturas adicionales (Para saber más)

Armengou, C., Edig, X. van ., Laakso, M., & Umerle, T. (2023). *CRAFT-OA Deliverable 3.1 report on standards for best publishing practices and basic technical requirements in the light of FAIR principles* (Draft). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8112662>

Barthonnat, C., Blotière, E., Gingold, A., Mas, F.-X., Stanić, N., Pierno, A., Szulińska, A., Armando, L., Pochet, B., de Santis, L., MacGregor, J., Pozzo, R., & Pogačnik, A. (2021). *OPERAS SIG on Tools for Open Scholarly Communication: White Paper 2021*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5654319>

Glosario

Formato de archivo

Software gratuito y de código abierto

Interoperabilidad

Metadatos

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cuáles son las funcionalidades básicas que debe tener una infraestructura de publicación?

[¿Las infraestructuras de publicación admiten los flujos de trabajo de edición y maquetación?]

¿Cómo puedo asignar identificadores persistentes al contenido publicado?

¿Cuáles son los formatos de metadatos más comunes que se utilizan para exportar los metadatos de las publicaciones?

¿Cuáles son los protocolos estándar para recuperar los metadatos de las infraestructuras de publicación?

¿Cuáles son las principales infraestructuras de publicación de código abierto?

¿Cuáles son las mejores prácticas para documentar y preservar el contenido y los metadatos a lo largo del tiempo?

¿Cuáles son los principales servicios que respaldan la conservación del contenido?

Palabras clave

accesibilidad; Ciencia Abierta; datos de investigación; indexación; integridad en la investigación; interoperabilidad; metadatos; software libre y de código abierto (FOSS); transparencia

Licencias

Este documento está bajo una licencia [Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](#)

Metadatos

Resumen

Los metadatos son cruciales para la capacidad de descubrimiento y la difusión de los resultados publicados. Para garantizar que su contenido sea indexado por los motores de búsqueda, los agregadores y otros servicios, y que llegue al público objetivo, los editores y los proveedores de servicios deben seguir un conjunto de normas y directrices que ayuden a determinar cómo deben estructurarse, seleccionarse y distribuirse los metadatos.

Texto principal

En el contexto de la publicación académica de acceso abierto, los metadatos son piezas digitales de información que describen los resultados publicados (artículos, libros, revistas, etc.). Los metadatos normalmente se estructuran de acuerdo con un modelo de metadatos que se basa en un estándar de metadatos. Esto garantiza que la información proporcionada sea significativa tanto para las personas como para las máquinas y suficiente para una identificación inequívoca de los resultados publicados. (Avanço, 2023a; 2023b)

Los metadatos más comunes para los productos publicados incluyen:

- Título(s) (de un artículo o contribución y de la publicación fuente).
- Nombres completos y afiliaciones institucionales de los autores.
- Resúmenes.
- Palabras clave (texto controlado o libre)
- Nombre del editor.
- Fecha de publicación.
- Números estándar internacionales (ISSN, eISSN, ISBN, ISMN, etc.)
- Identificadores persistentes para la publicación ([DOI](#)), autores y colaboradores ([ORCID](#)), afiliaciones de los autores ([ROR](#)), organizaciones financiadoras ([ROR](#)), así como otros identificadores persistentes relevantes.

Los metadatos también pueden incluir las funciones del autor (por ejemplo, de acuerdo con la taxonomía [CRediT](#)), la información sobre la financiación (por ejemplo, el nombre del financiador y el identificador de la subvención), la información sobre derechos de autor y licencias, las declaraciones sobre conflictos de intereses y las referencias bibliográficas. En el caso de artículos de revistas o capítulos de libros, los metadatos pueden incluir información sobre el volumen o el número y la paginación.

Los números estándar y los identificadores persistentes (PID) de las publicaciones son particularmente útiles para identificar los productos publicados, ya que se registran en registros seleccionados, junto con otros metadatos que describen una publicación. Gracias a esto, es posible recuperar otros metadatos relevantes a partir de números o PID estándar. Por ejemplo, si se conoce un DOI, será posible recuperar el tipo de publicación, su título, el editor y la fecha de publicación, el ISSN y el título de la revista, si se trata de un artículo de revista, etc.

Al mostrar los metadatos en las plataformas de publicación en línea, los editores deben facilitar a los usuarios la búsqueda de información relevante sobre un producto específico (por ejemplo, un artículo de revista) en una sola página, sin tener que buscarla en otro lugar. Para ello, siguiendo los motores de búsqueda generales, como las recomendaciones de Google, cada elemento publicado (artículo, capítulo, libro, etc.) debe tener una página de inicio específica (con una URL única) que muestre los metadatos antes mencionados y un enlace al texto completo.

Además de poner esta información a disposición de los usuarios humanos, los editores deben asegurarse de que también sea accesible para varios motores de búsqueda y agregadores, lo que puede aumentar la visibilidad y el uso del contenido publicado. Los motores de búsqueda y los agregadores requieren que los metadatos se expongan en un formato específico (por ejemplo, XML, JSON, HTML, CSV) mediante un protocolo de intercambio de metadatos adecuado ([Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting – OAI-PMH](#), [REST API](#), HTTPS, etc.). Además, los metadatos legibles por máquina también son relevantes para los usuarios humanos que desean exportarlos para su análisis o importarlos en los gestores de referencias.

Los metadatos también deben incluirse en el texto completo en formatos legibles por humanos y máquinas (por ejemplo, incrustados en PDF o en [JATS XML](#)).

La configuración de metadatos legibles por máquina requiere experiencia técnica, pero, afortunadamente, los editores no tienen que hacerlo todo desde cero, ya que hay soluciones de software de código abierto y gratuitas disponibles. Plataformas como [Open Journal Systems](#) or [Janeway](#) vienen con soluciones listas para usar para mostrar los metadatos en las páginas de destino para humanos y exponerlos para máquinas en varios formatos. En el caso de los libros, el sistema de gestión de metadatos de código abierto y dirigido por la comunidad, [Thoth Open Metadata](#) está implementando un enfoque similar.

Además de garantizar que se cumplen los requisitos técnicos para el intercambio de metadatos, los editores también deben permitir el flujo continuo de los metadatos publicándolos en el dominio público (por ejemplo, mediante el uso de la licencia de dedicación al dominio público CC0 de Creative Commons). De este modo, permiten a varios agregadores recopilar y difundir sus metadatos sin tener que pedir permiso ni enfrentarse a complicados problemas de licencia.

Los metadatos de dominio público desempeñan un papel clave en la creación de plataformas de descubrimiento no comerciales (por ejemplo, [OpenAIRE Explore](#), [GoTriple](#), [OpenAlex](#)) e índices de citas (Peroni y Shotton, 2020). Esta es otra razón más por la que los editores siempre deben depositar los metadatos completos sobre las publicaciones, incluidas las referencias bibliográficas, en una agencia de registro (por ejemplo, [CrossRef](#), [DataCite](#)) en línea con las recomendaciones de la [Initiative for Open Citations \(I4OC\)](#) y de la [Initiative for Open Abstracts \(I4OA\)](#).

Artículos relacionados del suite de herramientas

Software e interoperabilidad

Formatos y preservación del contenido

Prácticas de ciencia abierta

Visibilidad, Indexación, Comunicación, Marketing e Impacto

Guías y material formativo

Formatos y exportación de metadatos, identificadores, etiquetas CRediT, referencias bibliográficas, JATS XML o equivalente

Referencias

Avanço, K. (2023a). 'What is metadata for publication and how is it used? Part 1: introduction to metadata'. *Billet. The Road to FAIR* (blog). <https://roadtofair.hypotheses.org/499>

Avanço, K. (2023b). 'What is metadata for publication and how is it used? Part 2: metadata standards'. *Billet. The Road to FAIR* (blog). <https://roadtofair.hypotheses.org/696>

Crossref Metadata Search. <https://search.crossref.org/>

Datacite. <https://schema.datacite.org/>

DOI Foundation. *Digital Object Identifier (DOI)*. <https://www.doi.org/>

GoTriple. <https://www.gotriple.eu/>

Initiative for Open Citations (I4OC). <https://i4oc.org/>

Initiative for Open Abstracts (I4OA). <https://i4oa.org/>

Janeway. <https://janeway.systems/>

NISO. (n.d.). *Contributor Roles Taxonomy (CRediT)*. <https://credit.niso.org/>

NISO. (n.d.) *Journal Article Tag Suite (JATS XML)*. <https://jats.nlm.nih.gov/index.html>

OpenAlex. <https://openalex.org/>

OpenAIRE explore. <https://explore.openaire.eu/>

Open Archives Initiative. (n.d.). *Protocol for Metadata Harvesting*.
<https://www.openarchives.org/pmh/>

Open Journal Systems (OJS). <https://pkp.sfu.ca/software/ojs/>

ORCID. <https://orcid.org/>

Peroni, S., & David S. (2020). 'OpenCitations, an infrastructure organization for open scholarship'. *Quantitative Science Studies* 1(1): 428–44. https://doi.org/10.1162/qss_a_00023

Research Organization Registry (ROR). <https://ror.org/>

Thoth Open Metadata. <https://thoth.pub>

Lecturas adicionales (Para saber más)

Edmunds, J. (2023). *Metadata and Libraries*.

<https://openaccessbooksnetwork.hcommons.org/2023/11/16/open-metadata-and-libraries/>

van Gerven Oei, V. W. J. (2020). *Open metadata in Thoth*.

<https://doi.org/10.21428/785a6451.eb0d86e8>

Glosario

Formatos de archivo

Interoperabilidad

Metadatos

Protocolo de intercambio de metadatos

Estándar de metadatos

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cuáles son las funcionalidades básicas que debe tener una infraestructura de publicación?

[¿Las infraestructuras de publicación admiten los flujos de trabajo de edición y maquetación?]

¿Cómo puedo asignar identificadores persistentes al contenido publicado?

¿Cuáles son los formatos de metadatos más comunes que se utilizan para exportar los metadatos de las publicaciones?

¿Cuáles son los protocolos estándar para recuperar los metadatos de las infraestructuras de publicación?

¿Cuáles son las mejores prácticas para documentar y preservar el contenido y los metadatos a lo largo del tiempo?

Palabras clave

formatos de archivo y des metadatos; identificadores persistentes; indexación; interoperabilidad; metadatos;

Licencias

Este documento está bajo una licencia [Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Formatos y preservación de contenidos

Resumen

La preservación digital permite un acceso sin interrupciones al contenido en caso de que no esté disponible en la plataforma del editor. Como este es un desafío importante en la publicación de acceso abierto sin fines de lucro, se han lanzado varias iniciativas lideradas por la comunidad para apoyar a los editores. Para facilitar la conservación, la interoperabilidad y la accesibilidad, los editores deben confiar en los estándares abiertos a la hora de elegir los formatos de archivo.

Texto principal

En la era predigital, la conservación de las publicaciones se garantizaba a través de las bibliotecas: mediante el depósito legal o mediante la distribución de copias físicas a muchas bibliotecas. En la era digital se utilizan enfoques similares: el depósito legal se extiende a las publicaciones digitales, mientras que los servicios de preservación digital se basan en las copias conservadas en una red distribuida de servidores, como lo indican los nombres de dos servicios muy utilizados: Lots of Copies Keep Stuff Safe ([LOCKSS](#)) y [CLOCKSS](#) (Controlled LOCKSS). LOCKSS y CLOCKSS, así como otro servicio notable, [Portico](#), son los denominados «archivos oscuros», bases de datos de respaldo de contenido digital o digitalizado, alojadas en varios servidores seguros, que conservan la versión original auténtica del contenido. En caso de que el contenido deje de estar disponible en la plataforma del editor, estos servicios de conservación pueden entregarlo a los usuarios, garantizando un acceso sin problemas (Digital Preservation Coalition, 2015; Shah & Gul, 2019).

Si bien la preservación debe tener una alta prioridad en la publicación académica, todavía hay muchas editoriales que no garantizan la preservación digital de sus productos (Laakso, Matthias y Jahn 2021). Una de las razones de esto son los costes del servicio. Varias iniciativas recientes brindan apoyo a los editores de acceso abierto, que son particularmente vulnerables en lo que respecta a la preservación digital: [PKP Preservation Network](#) (Sprout & Jordan, 2018) offers support to publishers using [Open Journal Systems](#) software, project [JASPER \(JournAIS are Preserved forevER\)](#) ofrece apoyo a los editores que utilizan el software [Directory of Open Access Journals](#), y el [Thoth Archiving Network](#) es una iniciativa comunitaria que busca ayudar a las editoriales de libros pequeñas y dirigidas por académicos (Cole, Barnes y Steiner, 2023).

Una de las funcionalidades de los servicios de preservación digital es que pueden garantizar la conversión de formato, en caso de que los formatos de archivo utilizados por el editor queden obsoletos. Esta es una de las razones por las que los editores deberían utilizar formatos de archivo abiertos y bien documentados con una base de usuarios sólida, que tienen más probabilidades de recibir soporte para la migración en caso de obsolescencia.

La mayoría de las publicaciones se siguen proporcionando en formato PDF listo para la cámara. Sin embargo, esto no es práctico para leer en pantallas pequeñas ni es óptimo para realizar búsquedas y extraer textos y datos. Etiquetar el contenido de texto completo en el formato XML JATS o equivalente (por ejemplo, TEI) mejora significativamente la legibilidad e interoperabilidad de las máquinas. Proporcionar contenido en varios formatos digitales (PDF, HTML, XML, ePub,

etc.) mejora la experiencia del usuario y la usabilidad del contenido en varios dispositivos y navegadores.

Las fuentes utilizadas en la plataforma de publicación y en el texto completo deben ser compatibles con Unicode y ser de código abierto, adecuadas para su uso multiplataforma y accesibles. Las imágenes deben estar en alta resolución, acompañadas de títulos descriptivos, mientras que las tablas deben estar bien construidas, tener anotaciones y ser fáciles de leer e interpretar. Los enlaces a los datos, el código y otros resultados de la investigación que sirvan de base a las publicaciones y que están disponibles en repositorios externos deben figurar tanto en las páginas de inicio de los productos como en el texto completo.

Los metadatos legibles por máquina expuestos a través de protocolos de intercambio de metadatos y en las páginas de destino de los productos deben proporcionarse en formatos ampliamente utilizados que también sean adecuados para la conservación digital (por ejemplo, XML, CSV).

Artículos relacionados del suite de herramientas

Software e interoperabilidad

Metadatos

Prácticas científicas abiertas

Equidad, diversidad, inclusión y pertenencia (EDIB)

Visibilidad, indexación, comunicación, marketing e impacto

Referencias

CLOCKSS (Controlled LOCKSS). <https://clockss.org/>

Cole, G., Barnes, M., & Steiner, T. (2023). 'Thoth archiving network: supporting small and Scholar-Led Publishers with repository-led preservation of OA books'. *Septentrio Conference Series* (1). <https://doi.org/10.7557/5.7140>

Digital Preservation Coalition (2015). 'E-Journals'. In: *Digital Preservation Handbook*, 2nd Edition. <https://www.dpconline.org/handbook/content-specific-preservation/e-journals>.

DOAJ. <https://doaj.org/>

DOAJ. (2024). *Project JASPER*. <https://doaj.org/preservation/>

Laakso, M., Matthias, L., & Jahn, N. (2021). 'Open is not forever: a study of vanished open access journals'. *Journal of the Association for Information Science and Technology* 72(9): 1099–1112. <https://doi.org/10.1002/asi.24460>.

Open Journals System (OJS). <https://pkp.sfu.ca/software/ojs/>

Portico. <https://www.portico.org/>

PKP. (n.d.) PKP Preservation Network. <https://docs.pkp.sfu.ca/pkp-pn/en/>

Shah, U.U., & Gul, S. (2019). 'LOCKSS, CLOCKSS and PORTICO: a look into digital preservation policies'. *Library philosophy and practice*. 2481. <https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/2481>.

Sprout, B., & Jordan, M.. (2018). 'Distributed digital preservation: preserving Open Journal Systems content in the PKP PN'. *Digital library perspectives*. 34(4): 246-61. <https://doi.org/10.1108/DLP-11-2017-0043>. A postprint is available in OA: <http://hdl.handle.net/2429/70055>

Lots Of Copies Keep Stuff Safe (LOCKSS). <https://www.lockss.org/>

Lecturas adicionales (Para saber más)

Armengou, C., Edig, X. van ., Laakso, M., & Umerle, T. (2023). CRAFT-OA Deliverable 3.1 report on standards for best publishing practices and basic technical requirements in the light of FAIR principles (Draft). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8112662>

Barnes, M., Cole, G., Fry, J., Gatti, R., & Higman, R. (2023). 'Good, Better, Best': practices in archiving and preserving open access monographs (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7876048>

Barthonnat, C., Blotière, E., Gingold, A., Mas, F.-X., Stanić, N., Pierno, A., Szulińska, A., Armando, L., Pochet, B., de Santis, L., MacGregor, J., Pozzo, R., & Pogačnik, A. (2021). OPERAS SIG on Tools for Open Scholarly Communication: White Paper 2021. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5654319>

Glosario

Formato de archivo

Metadatos

Protocolo de intercambio de metadatos

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cuáles son las mejores prácticas para documentar y preservar el contenido y los metadatos a lo largo del tiempo?

Palabras clave

Accesibilidad; formatos de archivo y des metadatos; indexación; interoperabilidad; metadatos; preservación

Licencias

Este documento está bajo una licencia [Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Visibilidad, indexación, comunicación, marketing e impacto

Resumen

Las estrategias deliberadas para aumentar la visibilidad pueden ayudar a que el contenido publicado se difunda lo más ampliamente posible. Estas incluyen las actividades de marketing tradicionales de la editorial, respaldadas también por el uso de las redes sociales y otras actividades de comunicación de los autores, incluso en varios idiomas. Los aspectos técnicos, como la indexación, la optimización de motores de búsqueda y el uso de buenos metadatos, pueden contribuir a garantizar que el contenido llegue al público objetivo.

Texto principal

El pleno potencial del acceso abierto se alcanza cuando el contenido se difunde lo más ampliamente posible entre el mundo académico y la sociedad en general. Esto se refiere tanto a la comunicación como a la comercialización del propio contenido a través de una amplia gama de canales, así como a la maximización de los aspectos técnicos de los metadatos y de la optimización de los motores de búsqueda, por ejemplo.

Los boletines informativos, los blogs, los correos electrónicos directos, las listas de correo, las alertas de contenido, las notificaciones y los canales RSS/Atom son todos mecanismos útiles para publicar información. El marketing es clave para garantizar que las publicaciones sean vistas por el público al que van dirigidas y que las actividades estén alineadas con los objetivos estratégicos y operativos de mayor nivel (Schilan et al., 2021; Open Book Collective, 2023a).

El uso activo y las actualizaciones periódicas de los medios sociales o redes sociales también pueden ayudar a llegar al mundo académico y a la sociedad. Junto con el uso de métodos de difusión tradicionales y modernos, esto puede mejorar la comunicación con un público mucho más amplio. Sin embargo, es importante que los editores se aseguren de que la información proporcionada en los sitios web se mantenga actualizada para evitar malinterpretaciones y desinformación, y de que cualquier actividad de marketing directo esté cuidadosamente orientada y se lleve a cabo de manera responsable, en particular al solicitar contenido y contactar con posibles autores.

La visibilidad de las propias publicaciones se puede maximizar en los motores de búsqueda y agregadores mediante el uso de técnicas de optimización de motores de búsqueda (Jisc, 2021), como proporcionar metadatos estructurados y mapas de sitio XML, implementar protocolos de intercambio de metadatos (por ejemplo, OAI-PMH) o habilitar las API. Es importante asegurarse de que existen buenos metadatos desde el principio (PKP, n.d.).

Los servicios de descubrimiento, las bases de datos agregadoras, las bases de datos de resumen e indexación y los índices de citas pueden ayudar a mejorar la visibilidad del contenido, especialmente cuando se trata de servicios específicos relevantes para el público objetivo (OAPEN, 2022; Open Book Collective, 2023b). Un índice de revistas es una colección de títulos de revistas, clasificados por disciplina, tema, tipo de publicación u otras características. La indexación puede desempeñar un papel crucial a la hora de mejorar la visibilidad de los artículos de revistas. Sin embargo, existen limitaciones notables en el uso de las métricas de las revistas

(Nobes et al. 2023; Foxall et al. 2023). También es útil alentar directamente a los autores a que publiquen el contenido publicado en repositorios abiertos y servicios de intercambio a fin de aumentar su visibilidad.

Las declaraciones de impacto o los resúmenes simples (en varios) idiomas pueden acercar el contenido de las publicaciones académicas al público general cuando se agregan junto con el contenido publicado. También se recomienda traducir al idioma local las publicaciones que puedan ser interesantes para un público no académico o, al menos, resumir sus resultados en entradas de blog, publicaciones en redes sociales y similares.

Las reseñas posteriores a la publicación o los comentarios en línea pueden aumentar aún más el interés de un público más amplio por el contenido. Organizar eventos como la promoción de libros, la promoción de revistas, el lanzamiento de un nuevo número de una revista o la colaboración con los medios de comunicación (por ejemplo, mediante la publicación de comunicados de prensa) puede ayudar a llegar a sectores más amplios de la sociedad.

Por último, los indicadores métricos son una fuente importante de información sobre el uso del contenido. Se puede emplear una amplia gama de indicadores, desde métricas a nivel de artículo o capítulo (como visitas, visualizaciones, descargas, citas) hasta indicadores y mediciones de métricas alternativas o la distribución geográfica de los visitantes. El software y los métodos de análisis se pueden utilizar para generar y recopilar métricas. Algunos buenos ejemplos son Matomo y Plausible, que son de código abierto y cumplen con el GDPR.

Artículos relacionados del suite de herramientas

Software e interoperabilidad

Metadatos

Formatos y preservación de contenidos

Equidad, diversidad, inclusión y pertenencia (EDIB)

Guías y material formativo

Marketing, comunicación y visibilidad

Referencias

Foxall, K., Nobes, A., Lujano, I. (2023) *Open Access Journals Toolkit: Journal and article indexing*. <https://www.oajournals-toolkit.org/indexing/journal-and-article-indexing>

Jisc. (2021). *New university press toolkit: marketing*. <https://www.jisc.ac.uk/guides/new-university-press-toolkit>

Nobes, A., Byers, A.. (2023a). *Open Access Journals Toolkit: Building and maintaining a profile* <https://www.oajournals-toolkit.org/indexing/building-and-maintaining-a-profile>

OAPEN. (2022). *Open Access Books Toolkit: Dissemination and discoverability*. <https://www.oabooks-toolkit.org/lifecycle/4016750-dissemination-marketing/article/6733432-dissemination-and-discoverability>

Open Books Collective. (2023a). *Toolkit for small and Scholar-Led open access publishers: 14 marketing*. <https://toolkit.openbookcollective.org/books/14-marketing>

Open Books Collective. (2023b). *Toolkit for small and Scholar-Led open access publishers: 12 dissemination and discovery*. <https://toolkit.openbookcollective.org/books/12-dissemination-and-discoverability>

Patterson, W., Byers, A.. (2023). *Open Access Journals Toolkit: Journal and article-level metrics*. <https://www.oajournals-toolkit.org/indexing/journal-and-article-level-metrics>

PKP. (n.d.). *Better practices in journal metadata*. <https://docs.pkp.sfu.ca/metadata-practices/en/>

Schilhan, L., Kaier, C., & Lackner, K. (2021). 'Increasing visibility and discoverability of scholarly publications with academic search engine optimization', *Insights: the UKSG journal*, 34(1): 6. <https://doi.org/10.1629/uksg.534>

Lecturas adicionales (Para saber más)

COPE, DOAJ, OASPA, WAME. (2022). *Principles of transparency and best practice in scholarly publishing*. <https://doi.org/10.24318/cope.2019.1.12>

Betz, S. et al. (n.d.). *Introduction: getting found, staying found, increasing impact: enhancing readership and preserving content for OJS Journals*. Second Edition. <https://docs.pkp.sfu.ca/getting-found-staying-found/en/>

Smith, I., Nyahodza, L., Murray, S., & van Heerden, L. (2022). *Webinar: OA journal indexing, other publishing platforms / Indexation de revues, autres plateformes de publication*. <https://www.eifl.net/resources/webinar-oa-journal-indexing-other-publishing-platforms-indexation-de-revues-autres>

Glosario

Métricas a nivel de artículo

Indexación

Metadatos

Optimización de motores de búsqueda

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué se puede hacer para aumentar la visibilidad de las publicaciones?

¿Qué puede ayudar a que el contenido publicado tenga un mayor impacto?

¿Qué métricas se deben tener en cuenta?

Palabras clave

indexación; interoperabilidad; metadatos; multilingüismo; visibilidad

Licencias

Este documento está bajo una licencia [Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Equidad, diversidad, inclusión y pertenencia (EDIB)

Resumen

Las prácticas históricas han llevado a la discriminación en las publicaciones académicas, perjudicando tanto a las personas como a la investigación y a la sociedad en general. Los actores de todo el sector pueden tomar medidas para promover la equidad, la diversidad, la inclusión y la pertenencia (EDIB), por ejemplo, estableciendo objetivos de diversidad de género y supervisando sus avances, apoyando el multilingüismo y creando productos accesibles para todos.

Texto principal

Cada vez se reconoce más que algunas prácticas establecidas en la publicación académica han dado lugar a varios tipos de discriminación, como la exclusión de ciertos grupos de funciones en el proceso de publicación (Le Roux, 2015). Por ejemplo, es posible que los manuscritos de las mujeres sean rechazados con más frecuencia que los de los hombres, o que reciban menos invitaciones para trabajar como revisoras por pares o editoras de revistas. Pueden surgir exclusiones similares para otros grupos, como los que hablan idiomas distintos del inglés, los académicos con discapacidades, los académicos de diferentes razas y etnias o los de países en desarrollo o instituciones de menor prestigio. Además del problema, los efectos de varios tipos de desventajas pueden ser interseccionales y acumulativos (Kozlowski et al., 2022). Por ejemplo, una académica que se identifica como mujer negra, no anglófona y discapacitada puede ser marginada en múltiples frentes.

Parte de la discriminación puede provenir de prejuicios implícitos o inconscientes, pero los resultados a menudo siguen siendo perjudiciales. Los investigadores que sufren discriminación relacionada con la publicación pueden sufrir reveses profesionales porque se les considera menos productivos o menos prominentes que los miembros de grupos más privilegiados (Amano et al., 2023). Sin embargo, el impacto no termina aquí. El bajo número de voces diversas puede hacer que académicos de grupos más privilegiados dominen las conversaciones de investigación y, en consecuencia, perpetúen sus propios valores y den menos espacio a los diferentes puntos de vista. La investigación en su conjunto puede verse afectada porque ciertos temas o perspectivas se pasan por alto o se excluyen, mientras que los beneficios sociales podrían distribuirse de manera desigual, ya que los resultados producidos por este grupo de investigación relativamente homogéneo pueden no ser igualmente pertinentes o accesibles para todas las poblaciones, regiones y sectores (Sugimoto et al., 2019)

Para dismantelar la discriminación en la publicación académica, las editoriales de acceso abierto Diamante deben implementar medidas para abordar varias facetas de EDIB, como la diversidad de género, la diversidad lingüística y la accesibilidad.

- Equidad: eliminar las barreras y los sesgos sistémicos para permitir que todos tengan las mismas oportunidades.

- Diversidad: garantizar que las personas de diferentes sexos, géneros, capacidades, etapas profesionales, razas, etnias, ubicaciones geográficas e institucionales y antecedentes lingüísticos y culturales estén representadas en la comunidad.
- Inclusión: garantizar que todas las personas sean visibles, escuchadas y consideradas.
- Pertenencia: tratar a todos como miembros de pleno derecho de la comunidad y ayudarlos a prosperar.

Los diferentes actores del ecosistema editorial académico, incluidos los autores, los revisores pares, los editores, los miembros del consejo editorial, los bibliotecarios y los editores de acceso abierto Diamante, pueden desempeñar un papel. Algunos ejemplos de medidas que deben tomarse son la adopción de un lenguaje inclusivo; la elaboración y el intercambio de declaraciones, planes de acción y políticas sobre diversidad para la EDIB; el establecimiento de objetivos para la EDIB, la evaluación y el seguimiento de los avances en la EDIB; la implementación de sitios web, contenidos y metadatos inclusivos y accesibles; y la promoción del multilingüismo en la publicación académica.

Proporcionar orientación para implementar las medidas de EDIB en toda la comunidad editorial académica es un desafío porque algunos temas pueden diferir de un lugar a otro (por ejemplo, la comprensión cultural de la raza y el origen étnico difiere según el país). Sin embargo, esta sección del conjunto de herramientas busca crear conciencia sobre la importancia general de abordar el EDIB, fomentar la reflexión crítica sobre las formas de mejorar tanto a nivel colectivo como dentro de las organizaciones individuales, y proporcionar consejos concretos para empezar.

Artículos relacionados del suite de herramientas

Sitio web, contenido y metadatos accesibles e inclusivos

Diversidad de género

Multilingüismo

Propiedad y gobernanza

Prácticas de ciencia abierta

Eficiencia del servicio técnico

Visibilidad, incluida la indexación, la comunicación, el marketing y el impacto

Formatos y preservación de contenidos

Referencias

Amano, T., Ramírez-Castañeda, V., Berdejo-Espinola, V., Borokini, I., Chowdhury, S., Golivets, M., González-Trujillo, J.D., Montaña-Centellas, F., Paudel, K., White, R.L., & Veríssimo, D. (2023). 'The manifold costs of being a non-native English speaker in science'. *PLoS Biology* 21(7): e3002184. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3002184>

Kozlowski, D., Larivière, V., Sugimoto, C.R., & Monroe-White, T. (2022). 'Intersectional inequalities in science'. *PNAS* 119(2): e2113067119. <https://doi.org/10.1073/pnas.2113067119>

le Roux, E. (2015). 'Discrimination in scholarly publishing'. *Critical Arts* 29(6): 703-704. <https://doi.org/10.1080/02560046.2015.1151104>

Sugimoto, C.R., Ahn, Y., Smith, E., Macaluso, B., Larivière, V. (2019). 'Factors affecting sex-related reporting in medical research: a cross-disciplinary bibliometric analysis'. *The Lancet* 393(10171): 550-559. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(18\)32995-7](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(18)32995-7)

Lecturas adicionales (Para saber más)

Academy of Social Sciences. (2021). *EDI and publishing*. <https://acss.org.uk/esrc-project-equality-diversity-inclusion/edi-publishing/>

Burns, J., Cronquist, M., Huang, J., Murphy, D., Rawson, K. J., Schaefer, B., Simons, J., Watson, B. M., & Williams, A. (2023). *Metadata best practices for trans and gender diverse resources* (2.5). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10076876>

Coalition for Diversity and Inclusion in Scholarly Communications (C4DISC). (n.d.). *Toolkits for equity*. <https://c4disc.pubpub.org/toolkits-for-equity>

Global Indigenous Data Alliance. (2018). *CARE Principles of Indigenous Data Governance*. <https://www.gida-global.org/care>

Office of Scholarly Communication, University of California. (2023). *Diversity, equity, and inclusion in scholarly communication*. <https://osc.universityofcalifornia.edu/scholarly-publishing/diversity-equity-and-inclusion-in-scholarly-communication/>

Royal Society of Chemistry. (2024). *Joint commitment for action on inclusion and diversity in publishing*. <https://www.rsc.org/policy-evidence-campaigns/inclusion-diversity/joint-commitment-for-action-inclusion-and-diversity-in-publishing/>

Ruckstuhl, K. (2022). 'Trust in scholarly communications and infrastructure: indigenous data sovereignty'. *Frontiers in research metrics and analytics*, 6. <https://doi.org/10.3389/frma.2021.752336>

The University of British Columbia, Program for Open Scholarship and Education. (2023). *Traditional knowledge*. <https://pose.open.ubc.ca/open-access/author-rights/traditional-knowledge/>

University of Florida. (n.d.). *Promoting diverse, equitable, and inclusive publishing practices*. <https://ufl.pb.unizin.org/deipublishing/chapter/collaborate-globally/>

Glosario

Accesibilidad

Política de accesibilidad

Equidad, Diversidad, Inclusión y Pertenencia

Diversidad de género

Multilingüismo

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué significan la equidad, la diversidad, la inclusión y la pertenencia (EDIB) en la publicación académica?

¿Qué tipos de sesgo pueden producirse en las publicaciones académicas?

¿Quién es responsable de garantizar el EDIB en la publicación académica?

¿Cuáles son algunas de las consecuencias del sesgo en la publicación académica?

¿Qué tipos de acciones se pueden tomar para mejorar el EDIB en la publicación académica?

Palabras clave

Accesibilidad; diversidad; equidad; inclusión; multilingüismo

Licencias

Este documento está bajo una licencia [Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Diversidad de género

Resumen

En las publicaciones académicas, los hombres están sobrerrepresentados como sujetos de investigación, autores, revisores, editores y ejecutivos. Las medidas para aumentar la diversidad de género pueden incluir la contratación activa de más mujeres y minorías de género para que desempeñen funciones de revisoras, editoras y ejecutivas editoriales, la adopción de políticas que apoyen la información relacionada con el género y la revisión en doble o triple anonimato, y ofrecer orientación para reducir los prejuicios inconscientes.

Texto principal

En las publicaciones académicas, la diversidad de género se entiende como la representación equitativa o justa de personas de diferentes géneros (incluidos hombres, mujeres, personas no binarias y otros) en varios roles. Es relevante para múltiples facetas de la publicación académica, y la falta de diversidad de género puede tener consecuencias para las personas, así como para la investigación y la sociedad en general. Si bien la literatura reciente informa sobre las disparidades de género que afectan a las mujeres, hay menos datos disponibles sobre otros grupos (por ejemplo, las personas que no son binarias) porque es posible que no se recopilen, pero también porque es posible que no deseen revelar su género y se debe respetar su derecho a la privacidad.

Los problemas derivados de la falta de diversidad de género pueden comenzar en las primeras etapas de la investigación. Por ejemplo, si no hay una representación adecuada de los géneros en la muestra de un estudio, los resultados podrían ser menos útiles en general, mientras que la ausencia de informes relacionados con el género podría dificultar la traducción de la investigación a la práctica (por ejemplo, en el ámbito de la atención médica). Las editoriales de acceso abierto Diamante pueden ayudar implementando políticas que exijan incluir información relacionada con el género en las publicaciones de las revistas (Sugimoto et al., 2019)

El grado y la naturaleza de la diversidad de género pueden diferir mucho de una disciplina a otra (por ejemplo, más hombres publican en ingeniería y más mujeres en enfermería). Sin embargo, en una variedad de disciplinas y regiones, se ha observado que las mujeres están subrepresentadas como autoras, y particularmente en puestos de autoría prestigiosos, como primera, última o autora correspondiente (Sebo y Schwarz, 2023). Además, los artículos escritos por mujeres se citan con menos frecuencia (Chatterjee y Werner, 2021). Hay indicios alentadores de que la brecha de género en cuanto a la autoría y las citas está empezando a reducirse en algunas disciplinas (Nature Aging, 2022; Ioannidis et al., 2023), pero aún queda trabajo por hacer y algunos informes sugieren que la pandemia de la COVID-19 provocó un revés (Squazzoni et al., 2021). En parte, su percepción de falta de productividad y experiencia hace que haya menos mujeres en puestos de alto nivel y de prestigio (por ejemplo, editoras de revistas). Una de las razones de la infrarrepresentación de mujeres autoras puede ser que los revisores y los consejos editoriales también están compuestos mayoritariamente por hombres, quienes pueden mostrar prejuicios inconscientes hacia las mujeres, lo que lleva a una mayor tasa de rechazo de manuscritos (Fox y Paine, 2019). Las editoriales de acceso abierto Diamante pueden ayudar a romper el ciclo estableciendo objetivos de diversidad para los revisores, editores y consejos editoriales en materia de diversidad y supervisando los avances que se logren para alcanzarlos. También pueden adoptar políticas para mitigar el impacto de los sesgos, como la revisión con doble anonimato (es decir, cuando los autores y los revisores no se conocen entre sí) o la revisión con triple anonimato (es decir, cuando los autores, revisores y editores no se conocen entre sí) (Kern-Goldberger, 2022). Si bien algunos otros enfoques, como las revisiones abiertas, pueden ayudar a promover aspectos positivos como la transparencia, existe el riesgo de que los prejuicios inconscientes sigan desempeñando un papel y sean perjudiciales para las minorías de género. Por lo tanto, los beneficios de las revisiones abiertas deben sopesarse cuidadosamente frente a los posibles impactos negativos en la diversidad (Helmer et al., 2017). En última instancia, un consejo editorial diverso ayudará a los editores de acceso abierto Diamante a crear procesos de revisión por pares más inclusivos y a publicar contenido de autores con perfiles diversos.

Otra forma en la que la disparidad de género puede manifestarse en las publicaciones académicas es cuando menos mujeres obtienen puestos de liderazgo o ejecutivos en las editoriales (Li y Zhao, 2023). Por último, la disparidad de género puede coexistir con otras formas de discriminación o verse exacerbada por ellas, creando un problema de interseccionalidad. Por ejemplo, las disparidades de género pueden ser incluso más pronunciadas en ciertas regiones (por ejemplo, en los países de bajos ingresos) (Morgan et al., 2019). Para combatir estos problemas, las editoriales de acceso abierto Diamante pueden crear conciencia sobre los prejuicios inconscientes y ofrecer formación u orientación a su personal, editores, consejos editoriales, revisores pares y autores. Los líderes de las editoriales de acceso abierto Diamante también pueden reflexionar sobre sí mismos y tomar medidas directas para abordar las disparidades de género dentro de sus propias organizaciones.

Artículos relacionados del suite de herramientas

Equidad, Diversidad, Inclusión y Pertenencia (EDIB)

Guías y material formativo

Diversidad de género

Referencias

Chatterjee, P., & Werner, R.M. (2021). 'Gender disparity in citations in high-impact journal articles'. *JAMA Network Open* 4(7):e2114509. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.14509>

Editors. (2022). 'Closing the gender gap in authorship'. *Nature Aging* 2, 563. <https://doi.org/10.1038/s43587-022-00262-4>

Fox, C.W., & Paine, C.E.T. (2019). 'Gender differences in peer review outcomes and manuscript impact at six journals of ecology and evolution'. *Ecology and Evolution* 9(6): 3599-3619. <https://doi.org/10.1002/ece3.4993>

Helmer, M., Schottdorf, M., Neef, A., & Battaglia, D. (2017). 'Gender bias in scholarly peer review.' *eLife* 6:e21718. <https://doi.org/10.7554/eLife.21718>

Ioannidis, J.P.A., Boyack, K.W., Collins, T.A., & Baas, J. (2023). 'Gender imbalances among top-cited scientists across scientific disciplines over time through the analysis of nearly 5.8 million authors'. *PLoS Biology* 21(11): e3002385. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3002385>

Kern-Goldberger, A.R., James, R., Berghella, V., & Miller, E.S. (2022). 'The impact of double-blind peer review on gender bias in scientific publishing: a systematic review'. *American Journal of Obstetrics and Gynecology* 227(1):43-50.e4. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2022.01.030>

Li, Y., & Zhao, Y. (2023). 'The gender gap in job status and career development of Chinese publishing practitioners'. *Publications* 11(1): 13. <https://doi.org/10.3390/publications11010013>

Morgan, R., Lundine, J., Irwin, B., & Grépin, K.A. (2019). 'Gendered geography: an analysis of authors in *The Lancet Global Health*'. *The Lancet Global Health* 7(12): e1619-e1620. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(19\)30342-0](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(19)30342-0)

Sebo, P., & Schwarz, J. (2023). 'The level of the gender gap in academic publishing varies by country and region of affiliation: a cross-sectional study of articles published in general medical journals'. *PLoS ONE* 19(9): e0291837. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0291837>

Squazzoni, F., Bravo, G., Grimaldo, F., García-Costa, D., Farjam, M., & Mehmani, B. (2021). 'Gender gap in journal submissions and peer review during the first wave of the COVID-19 pandemic. A study on 2329 Elsevier journals'. *PLoS ONE* 16(10): e0257919. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257919>

Sugimoto, C.R., Ahn, Y., Smith, E., Macaluso, B., & Larivière, V. (2019). 'Factors affecting sex-related reporting in medical research: a cross-disciplinary bibliometric analysis'. *The Lancet* 393(10171): 550-559. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(18\)32995-7](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(18)32995-7)

Lecturas adicionales (Para saber más)

COPE. (2021). *Diversifying editorial boards*. <https://publicationethics.org/news/diversifying-editorial-boards>

EASE. (2023). *The SAGER guidelines*. <https://ease.org.uk/communities/gender-policy-committee/the-sager-guidelines/>

Eve, K., Mehmani, B., & Wilson, K. (2021). *How to improve reviewer diversity: a toolkit for editors (part II)*. <https://www.elsevier.com/connect/how-to-improve-reviewer-diversity-a-toolkit-for-editors-part-ii>

Publishers Association. (2021). *Author diversity report and toolkit*. <https://www.publishers.org.uk/publications/author-diversity-report-and-toolkit/>

Sorenson M. (2023). 'Diversity in the publishing workplace: what can we do to make systematic changes at the top?' *Science editor*. 46:24-26. <https://doi.org/10.36591/SE-D-4601-10>

Glosario

Equidad, Diversidad, Inclusión y Pertenencia (EDIB)

Diversidad de género

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué significan la equidad, la diversidad, la inclusión y la pertenencia (EDIB) en la publicación académica?

¿Qué tipos de sesgo pueden producirse en la publicación académica?

¿Cuáles son algunas de las consecuencias del sesgo en la publicación académica?

¿Quién es responsable de garantizar el EDIB en la publicación académica?

¿Qué tipos de acciones se pueden tomar para mejorar el EDIB en la publicación académica?

Palabras clave

diversidad; equidad; inclusión

Licencias

Este documento está bajo una licencia [Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Sitio web accesible/inclusivo, contenido y metadatos

Resumen

La accesibilidad garantiza que las personas con discapacidades puedan acceder al contenido, los metadatos y la funcionalidad digital en los sitios web y en las publicaciones digitales, mientras que el uso de un lenguaje e imágenes inclusivos ayuda a garantizar que los diversos grupos se sientan respetados. La concienciación sobre la accesibilidad y la inclusión es el primer paso, ya que permite a los editores de acceso abierto Diamante desarrollar posteriormente

políticas y flujos de trabajo que respeten las normativas pertinentes y mejoren la experiencia de usuario para todos.

Texto principal

La accesibilidad se refiere al diseño de productos o servicios para garantizar que tanto el contenido como la funcionalidad digital estén disponibles para todos, independientemente de sus capacidades o discapacidades. Los diseños accesibles garantizan tanto el acceso directo (es decir, sin ayuda) como el acceso indirecto (es decir, son compatibles con la tecnología de asistencia, como los lectores de pantalla). Mientras tanto, la inclusión implica la creación proactiva de un entorno en el que las personas se sientan bienvenidas, respetadas y valoradas. Cuando los editores de acceso abierto Diamante no tienen en cuenta la accesibilidad y la inclusión, es posible que algunos usuarios no puedan acceder a sus productos o servicios o que se sientan incómodos al hacerlo. En algunos casos, es posible que los editores incluso no cumplan con las normativas pertinentes.

Un primer paso hacia la accesibilidad es tomar conciencia de la necesidad de hacer que el contenido y la funcionalidad (por ejemplo, en los sitios web o en las publicaciones digitales) sean accesibles para todos. Las diferentes regiones tienen requisitos diferentes, por lo que cada editor de acceso abierto Diamante debe investigar la legislación y las recomendaciones para su región (W3C, 2023a). En un contexto global, una buena estrategia para aumentar el cumplimiento de la accesibilidad internacional es seguir las [Web Content Accessibility Guidelines \(WCAG\) 2.2](#) (W3C, 2023b) y el [Artículo 9](#) de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2006)

Los puntos a tener en cuenta con respecto a la accesibilidad en la publicación académica incluyen presentar el texto en un orden de lectura lógico; garantizar que la fuente, el color, el tamaño y el espaciado entre líneas sean ajustables; separar la presentación y el contenido; proporcionar descripciones de imágenes y texto alternativo para imágenes y subtítulos o transcripciones para vídeos; incluir números de página; y usar metadatos para comunicar los modos de accesibilidad y las características de los recursos. Muchos aspectos de la accesibilidad son especializados, y los editores de acceso abierto Diamante pueden apoyar la accesibilidad asegurándose de contar con personal con la experiencia adecuada. Además, pueden elaborar declaraciones y políticas de accesibilidad pertinentes y garantizar que la accesibilidad se incorpore en su flujo de trabajo como una prioridad estratégica y operativa y no se trate como una idea de último momento o una actividad puntual (Conrad & Kasdorf 2018)

La elección de idiomas puede apoyar tanto la accesibilidad como la inclusión en las publicaciones académicas. Por ejemplo, los resúmenes en lenguaje sencillo pueden hacer que el contenido sea accesible para audiencias no especializadas y lectores con un nivel de alfabetización más bajo o que utilicen un idioma no dominante, y las editoriales de acceso abierto Diamante pueden publicar estos resúmenes junto con artículos de revistas (Rosenberg et al., 2023). Con respecto a la inclusividad, es fundamental utilizar un lenguaje respetuoso (Ashwell et al., 2023). El lenguaje inclusivo reconoce la diversidad, transmite respeto a todas las personas, es sensible a las diferencias y promueve la igualdad de oportunidades. Al escribir, es importante no adoptar simplemente el punto de vista que representa a cualquier grupo que se

considere el grupo predeterminado. Por ejemplo, dado que las publicaciones académicas están dominadas actualmente por el inglés, puede ser fácil enmarcar las comunicaciones desde un punto de vista occidental. Esto también puede aplicarse a otros grupos que tradicionalmente han tenido más poder, como los hombres, los blancos o las personas sanas. Más allá del texto, es importante utilizar también imágenes inclusivas y técnicas de visualización de datos. Los editores de acceso abierto Diamante pueden promover la inclusión utilizando un lenguaje respetuoso e imágenes diversas en sus sitios web y en sus recursos, y adoptando políticas que alienten a los autores, revisores por pares y editores a hacer lo mismo. Además, pueden proporcionar a estos grupos algunos recursos de orientación o capacitación sobre cómo implementar un lenguaje y unas imágenes inclusivos.

Artículos relacionados del suite de herramientas

Equidad, Diversidad, Inclusión y Pertenencia (EDIB)

Guías y material formativo

Contenido y metadatos del sitio web accesibles e inclusivos

Referencias

Ashwell, S.J., Baskin, P.K., Christiansen, S.L., DiBari, S.A., Flanagan, A., Frey, T., Jemison, R., & Ricci, M.. (2023). 'Three recommended inclusive language guidelines for scholarly publishing: Words matter'. *Learned Publishing* 36(1): 94-99. <https://doi.org/10.1002/leap.1527>

Conrad, L.Y., and Kasdorf, B. (eds). (2018). 'Special issue: Making accessibility more accessible to publishers'. *Learned Publishing* 31(1): 1-88. <https://onlinelibrary.wiley.com/toc/17414857/2018/31/1>

Rosenberg, A., Walker, J., Griffiths, S., & Jenkins, R. (2023). 'Plain language summaries: Enabling increased diversity, equity, inclusion and accessibility in scholarly publishing.' *Learned Publishing* 36(1): 109-118. <https://doi.org/10.1002/leap.1524>

United Nations. (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*. <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html>

W3C. (2023a). *Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.2*. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

W3C. (2023b). *Web accessibility laws and policies*. <https://www.w3.org/WAI/policies/>

Lecturas adicionales (Para saber más)

Coalition for Diversity and Inclusion in Scholarly Communication (C4DISC). (2022). *Guidelines on inclusive language and images in scholarly communication*. <https://c4disc.pubpub.org/guidelines-on-inclusive-language-and-images-in-scholarly-communication>

DAISY Consortium. (n.d.). *The inclusive publishing hub*. <https://inclusivepublishing.org/>

Inclusive Publishing in Practice. (2021). *Inclusive publishing in practice*. <https://www.inclusivepublishinginpractice.org/#/desktop/workspaces/open/doc/resources/home>

Interdepartmental Terminology Committee on Equity, Diversity and Inclusion. (2024). *Guide on equity, diversity and inclusion terminology*. <https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/en/publications/equite-diversite-inclusion-equity-diversity-inclusion-eng>

PKP. (n.d.) *Creating accessible content: a guide for journal editors and authors*. <https://docs.pkp.sfu.ca/accessible-content/en/>

Rosenberg A. (2022). 'Working toward standards for plain language summaries'. *Science editor*. 45:46-50. <https://doi.org/10.36591/SE-D-4502-46>

W3C. (2024). *Making the web accessible*. <https://www.w3.org/WAI/>

Glosario

Accesibilidad

Política de accesibilidad

Equidad, Diversidad, Inclusión y Pertenencia (EDIB)

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué significan la equidad, la diversidad, la inclusión y la pertenencia (EDIB) en la publicación académica?

¿Qué tipos de sesgo pueden producirse en la publicación académica?

¿Cuáles son algunas de las consecuencias del sesgo en la publicación académica?

¿Quién es responsable de garantizar el EDIB en la publicación académica?

Palabras clave

Accesibilidad; inclusión; indexación; metadatos

Licencias

Este documento está bajo una licencia [Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Multilingüismo

Resumen

El inglés domina la publicación académica, pero el uso de un solo idioma tiene consecuencias para los investigadores, los académicos y la sociedad. El multilingüismo es el uso de más de un idioma para difundir la investigación. Esto podría incluir la traducción de publicaciones individuales, pero también implica un ecosistema editorial en el que la publicación se lleve a cabo en una variedad de idiomas. Las medidas para apoyar el multilingüismo incluyen la

diversificación de los grupos de revisores y los consejos editoriales, la traducción de sitios web y recursos y la implementación de políticas para publicar en varios idiomas.

Texto principal

En las últimas décadas, el inglés se ha convertido en el idioma dominante para la publicación académica. Sin embargo, el uso de un solo idioma para la difusión de la investigación privilegia a algunos académicos y margina a otros, lo que tiene consecuencias no solo para las personas, sino también para la investigación y la sociedad en general. Por ejemplo, es posible que los investigadores no anglófonos necesiten más tiempo para leer y escribir en inglés y se enfrenten a más revisiones y rechazos. Esto puede resultar en un menor volumen de investigación, lo que podría repercutir en el avance profesional (Ramírez-Castañeda, 2020). Además, cuando los académicos eligen publicar en un idioma que no sea el inglés, es menos probable que sus trabajos se indexen en bases de datos prestigiosas, lo que hace que sea menos fácil de encontrar y citar (Di Bitetti y Ferreras, 2017)

Mientras tanto, los académicos de habla inglesa, que provienen principalmente de culturas occidentales, tendrán más visibilidad y poder, y esto podría influir en qué temas se investigan y qué comunidades se benefician de los resultados (Amano et al., 2016). Su mayor visibilidad y volumen de producción también pueden mejorar las oportunidades de promoción profesional para los angloparlantes, como los nombramientos prestigiosos como editores de revistas, entre otros.

A medida que se van aclarando las consecuencias del uso de un solo idioma para la difusión de la investigación, el movimiento para hacer que la publicación académica sea multilingüe está cobrando impulso (por ejemplo, la Iniciativa de Helsinki, 2019; UNESCO, 2021). En este contexto, el multilingüismo podría incluir la traducción de publicaciones individuales a más de un idioma, pero también significa apoyar la publicación en una variedad de idiomas, incluso cuando las obras publicadas no sean traducciones entre sí (por ejemplo, una revista o un artículo pueden publicarse en finés y otro en polaco).

Los editores de acceso abierto Diamante pueden ayudar a apoyar la publicación académica multilingüe de diversas maneras:

- Desarrolle o revise las declaraciones de misión y los objetivos de una editorial de libros o de una revista para mejorar la diversidad lingüística y supervisar el progreso hacia este objetivo.
- Traduzca los sitios web y los recursos de libros o revistas, así como las convocatorias de artículos, a otros idiomas además del inglés.
- Diversifique los grupos de revisores, miembros del consejo editorial y editores para tener una mayor cobertura lingüística, y pregunte a los autores si pueden aceptar la revisión por pares o los comentarios editoriales en otros idiomas.
- Directrices para auditar a los autores para aclarar las políticas y prácticas en torno al multilingüismo (por ejemplo, qué idiomas de publicación se aceptan, si se permiten las traducciones, cómo citar obras en otros idiomas o si es posible ampliar el límite total de palabras para algunos idiomas).

- Proporcione directrices concretas para ayudar a los autores a escribir de forma que optimicen su texto para su traducción.
- Implemente políticas para incluir resúmenes traducidos, resúmenes en lenguaje sencillo o textos completos junto con los artículos publicados.
- Crea una firma visible o un campo en las plataformas de reconocimiento de servicios (por ejemplo, Publons) para reconocer a los traductores o editores multilingües.
- Ofrezca acuerdos de licencia de bajo costo que permitan a los autores traducir sus publicaciones en otros lugares o publicar traducciones de manuscritos previamente publicados.
- Proporcione o facilite el apoyo a la traducción junto con el apoyo a la edición.
- Integre nuevas funcionalidades en las plataformas de revistas, como la capacidad de gestionar metadatos multilingües o crear un foro para facilitar la traducción entre pares.

Artículos relacionados del suite de herramientas

Equidad, Diversidad, Inclusión y Pertenencia (EDIB)

Guías y material formativo

Multilingüismo

Referencias

Amano, T., González-Varo, J.P., & Sutherland, W.J. (2016). 'Languages are still a major barrier to global science'. *PLOS Biology* 14(12): e2000933. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2000933>

Di Bitetti, M.S., & Ferreras, J.A. (2017). 'Publish (in English) or perish: the effect on citation rate of using languages other than English in scientific publications'. *Ambio* 46(1): 121-127. <https://doi.org/10.1007/s13280-016-0820-7> (Also available at <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5226904/>)

Federation of Finnish Learned Societies, Committee for Public Information, Finnish Association for Scholarly Publishing, Universities Norway and the European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities. (2019). *Helsinki initiative on multilingualism in scholarly communication*. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7887059>

Khelifa, R., Amano, T., & Nuñez, M.A. (2022). 'A solution for breaking the language barrier'. *Trends in Ecology & Evolution* 37(2): 109-112. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2021.11.003>

Ramírez-Castañeda, V. (2020). 'Disadvantages in preparing and publishing scientific papers caused by the dominance of the English language in science: The case of Colombian researchers in biological sciences'. *PLOS One* 15(9): e0238372. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238372>

UNESCO (2021). *UNESCO Recommendation on Open Science*. <https://doi.org/10.54677/MNMH8546>

Lecturas adicionales (Para saber más)

Amano, T., Rios Rojas, C., Boum II, Y., Calvo, M., & Misra, B.B. (2021). 'Ten tips for overcoming language barriers in science'. *Nature human behaviour*. 5:1119-1122. <https://rdcu.be/cnZ0f>

Confederation of Open Access. (2023). *Multilingual and Non-English content*. <https://coar-repositories.org/what-we-do/multilingual-and-non-english-content/>

European Association of Science Editors. (2018). 'EASE guidelines for authors and translators of scientific articles to be published in English'. *European Science Editing* 44(4):e1-e16. <https://doi.org/10.20316/ESE.2018.44.e1>

Lujano, I. (2023). *Open Access Journal Toolkit. Running a journal in a local or regional language*. <https://www.oajournals-toolkit.org/running-a-journal/running-a-journal-in-a-local-or-regional-language>

Nolde-Lopez, B., Bundus, J., Arenas-Castro, H., Román, D., Chowdhury, S., Amano, T., Berdejo-Espinola, V., & Wadgyamar, S.M. (2023). 'Language barriers in organismal biology: what can journals do better?' *Integrative Organismal Biology*. 5(1): obad003, <https://doi.org/10.1093/iob/obad003>

Glosario

Equidad, Diversidad, Inclusión y Pertenencia (EDIB)

Multilingüismo

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué significan la equidad, la diversidad, la inclusión y la pertenencia (EDIB) en la publicación académica?

¿Qué tipos de sesgo pueden producirse en las publicaciones académicas?

¿Cuáles son algunas de las consecuencias del sesgo en la publicación académica?

¿Quién es responsable de garantizar el EDIB en la publicación académica?

¿Qué tipos de acciones se pueden tomar para mejorar el EDIB en la publicación académica?

Palabras clave

Accesibilidad; diversidad; equidad; inclusión; metadatos; Multilingüismo; visibilidad

Licencias

Este documento está bajo una licencia [Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Preguntas frecuentes

1. Prácticas de ciencia abierta

¿Cómo puedo incentivar, apoyar y reconocer las prácticas científicas abiertas entre los autores y revisores?

Los editores desempeñan un papel crucial a la hora de incentivar, apoyar y reconocer las prácticas de ciencia abierta entre los autores y revisores. Pueden hacerlo al menos de tres maneras importantes:

- a) Pueden adaptar sus políticas y flujos de trabajo de envío de manera que permitan o incluso exijan ciertas prácticas del sistema operativo. Por ejemplo, pueden aceptar trabajos que antes estaban disponibles como preimpresos, pueden exigir declaraciones de disponibilidad de datos y el intercambio de datos siempre que sea posible, pueden dejar los derechos de autor a los autores y publicar contenido bajo licencias abiertas para permitir su reutilización, pueden solicitar revisiones abiertas, pueden ser explícitos al aceptar trabajos que presenten resultados de investigación negativos, etc.
- b) Pueden adaptar sus plataformas de publicación e infraestructuras técnicas de forma que sean compatibles con el sistema operativo. Por ejemplo, pueden difundir todos los metadatos, incluidas las referencias, en el marco de la CCO, pueden permitir el proceso de revisión abierta por pares y deben permitir la vinculación de los datos de la investigación cuando estén disponibles.
- c) Pueden proporcionar algunos mecanismos de reconocimiento que permitan acreditar las prácticas de sistemas operativos entre los autores y revisores. Estos mecanismos podrían ser: citar los datos de la investigación y otros resultados de la investigación además de las publicaciones, proporcionar información estructurada sobre las funciones y contribuciones de los autores, utilizar identificadores persistentes para las personas, los productos, las instituciones y los financiadores, proporcionar información interoperable sobre los revisores para que se les pueda acreditar su trabajo.

¿Dónde puedo encontrar información y directrices sobre las prácticas del sistema operativo presentadas?

Las directrices de DIAMAS que describen las prácticas relevantes del sistema operativo son:

- Derechos de autor y política de derechos de autor
- Uso de licencias abiertas en la publicación en acceso abierto
- Política de intercambio de datos de investigación
- Pre Impresiones
- Política de autoarchivo
- Gestión de resultados de investigación negativos
- Disponibilidad de protocolos, métodos y software de investigación
- Formatos y exportación de metadatos, identificadores, etiquetas de CRediT, referencias bibliográficas, JATS XML o equivalente
- Multilingüismo

¿Cómo puedo vincular el contenido publicado a los materiales complementarios depositados en una infraestructura externa?

Los materiales complementarios depositados en plataformas o infraestructuras externas siempre deben estar vinculados mediante identificadores persistentes (PID, por sus siglas en inglés) y acompañados de una cita o reconocimiento textual. Los PID que se utilizan con más frecuencia para objetos, como materiales complementarios, son los DOI (Digital Object Identifier) los identificadores o los NBNs de urnas.

2. Gestión editorial, calidad editorial e integridad de la investigación

¿Cuáles son mis obligaciones de integridad en la investigación como miembro de la comunidad académica/investigadora?

Como miembro de la comunidad académica, las obligaciones de integridad de la investigación incluyen:

- **Honestidad:** garantizar la precisión de los resultados de la investigación y ser honesto en todos los aspectos de la investigación.
- **Transparencia:** compartir datos, metodologías y hallazgos abiertamente.
- **Responsabilidad:** asumir la responsabilidad de la investigación y sus impactos.
- **Conducta ética:** seguir las pautas éticas en el tratamiento de los sujetos y datos de la investigación.
- **Evitar la mala conducta:** abstenerse de prácticas como la fabricación, la falsificación y el plagio.

¿Mi institución, fundador o editor tiene una política sobre la integridad de la investigación, la mala conducta en la investigación y/o la investigación responsable?

Las instituciones, los financiadores y las editoriales suelen tener políticas que cubren:

- **Autoría y contribución:** directrices claras sobre quién califica como autor y qué constituye una contribución.
- **Tramitación de quejas y apelaciones:** procedimientos para abordar problemas y apelaciones.
- **Conflictos de intereses:** políticas que exigen la divulgación de cualquier posible conflicto.
- **Intercambio de datos y reproducibilidad:** expectativas para que los datos estén disponibles y garantizar la reproducibilidad
- **Supervisión ética:** mecanismos de supervisión de la conducta ética en la investigación.

¿Las fuentes de financiación influyen en las decisiones editoriales?

Las fuentes de financiación no deben influir en las decisiones editoriales. La independencia editorial es un aspecto fundamental de la integridad de la investigación. Sin embargo, es esencial revelar las fuentes de financiación y cualquier posible conflicto de intereses para mantener la transparencia y la confianza.

¿Cómo puedo gestionar los conflictos de intereses?

Para gestionar los conflictos de intereses:

- **Divulgación:** revele siempre cualquier conflicto personal, financiero o profesional que pueda influir en su investigación.

- Políticas editoriales: Adherirse a las políticas editoriales de las revistas con respecto a los conflictos de intereses.
- Recusación: del proceso de revisión o de la toma de decisiones en los casos en que existe un conflicto.
- Transparencia: asegúrese de que todos los conflictos se comuniquen de forma transparente en las publicaciones y los procesos de revisión por pares.

¿Cuándo y cómo debo denunciar una posible mala conducta en la investigación?

La posible mala conducta en la investigación debe denunciarse cuando:

- Hay pruebas: pruebas creíbles de mala conducta, como la fabricación, la falsificación o el plagio.
- Siga las pautas institucionales: Siga los procedimientos descritos por la institución anfitriona o la editorial. Por lo general, esto implica informar a un oficial o comité de integridad de la investigación designado.

Estas referencias proporcionan un marco para comprender y mantener la integridad de la investigación dentro de la comunidad académica:

- Principios de transparencia y mejores prácticas en la publicación académica <https://publicationethics.org/node/19881>
- Suite de herramientas para revistas de acceso abierto: <https://www.oajournals-toolkit.org/>

3. Eficiencia del servicio técnico

¿Cuáles son las funcionalidades básicas que debe tener una infraestructura de publicación? [¿Las infraestructuras de publicación admiten los flujos de trabajo de edición y maquetación]?

Una infraestructura de publicación en línea debería permitir:

- Mostrar la información sobre el editor y sus publicaciones.
- Incluir cada artículo o capítulo en una página enlazada.
- Permitir una búsqueda y navegación sencillas por el contenido.

La plataforma de publicación debería poder mostrar los metadatos que describen las publicaciones y sus subunidades de acuerdo con los esquemas de metadatos ampliamente adoptados (por ejemplo, [Dublin Core](#), [DataCite](#), [Crossref](#), [JATS XML](#), ONIX, MARC (para libros), etc.), mediante protocolos estándar para el intercambio de metadato ([Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting – OAI-PMH](#), [REST API](#), HTTPS, etc.). También debería admitir la exportación masiva de metadatos (como archivos CSV, fuentes XML de ONIX o en cualquier otro formato establecido) y proporcionar registros de metadatos a las bibliotecas (por ejemplo, MARC).

Una infraestructura de publicación en línea debe respaldar la comunicación entre el equipo editorial y los autores, los revisores, los correctores y el equipo de producción, así como todos los flujos de trabajo de publicación:

Envío (por ejemplo, a través de un panel de envío):

- Envío de manuscritos por parte de los autores.
- Notificaciones a los editores de que se ha realizado un envío.
- Rechazo de un envío.

Revisión:

- La asignación de las propuestas a los revisores
- El envío de informes de revisión por pares
- Las respuestas a las reseñas
- La recarga del manuscrito
- Las rondas adicionales de revisión
- La toma de decisiones
- La aceptación de un envío
- Pasar a la edición de textos

Edición de textos:

- Asignación de un manuscrito a un corrector de estilo
- Comprobación de las pruebas presentadas por los autores
- Paso a la producción

La plataforma debe admitir la gestión de usuarios (registro, asignación de funciones, etc.)

El equipo editorial también debería poder mantener un archivo de las presentaciones, la correspondencia y las decisiones en la plataforma.

¿Cómo puedo asignar identificadores persistentes al contenido publicado?

La asignación de identificadores persistentes (PID) al contenido publicado es crucial para garantizar la accesibilidad a largo plazo y la citación de los trabajos académicos.

Aunque existen varios sistemas PID (por ejemplo, [Handle](#), [ARK](#)) para los productos publicados, los identificadores de objetos digitales ([DOIs](#)) parecen ser los más utilizados para artículos académicos y capítulos de libros. También se recomienda encarecidamente a los editores que utilicen los PID para los autores y colaboradores (por ejemplo, [ORCID](#)), así como los PID para las organizaciones (por ejemplo, [ROR](#)).

Para poder asignar DOI, un editor debe registrarse en una agencia de registro, por ejemplo, [CrossRef](#) or [DataCite](#). Esto implica una cuota de membresía anual. A cada miembro se le asigna un prefijo PID que es único. Después, el editor debe enviar los metadatos de cada publicación a la agencia de registro para obtener un DOI único. Los metadatos suelen incluir:

- Título
- Autores
- Resumen
- Fecha de publicación
- URL del contenido
- PID de los autores
- PID de los organizaciones de autores

Un DOI es una combinación del prefijo con un sufijo único para cada publicación (por ejemplo, 10.1234/journalname.articleID). Todos los PID deben estar incrustados en el contenido, es decir, mostrarse como enlaces interactivos en la página de inicio de la publicación y en el texto completo. Si hay cambios en los detalles de la publicación, el editor debe actualizar los metadatos depositados en la agencia de registro.

¿Cuáles son los formatos de metadatos más comunes que se utilizan para exportar los metadatos de las publicaciones?

Los formatos de metadatos más utilizados para exportar metadatos de publicaciones son XML, JSON, HTML y CSV. Es muy recomendable habilitar la exportación de metadatos a varios formatos. La elección de los formatos compatibles dependerá de los protocolos utilizados para exponer los metadatos y de los requisitos de los motores de búsqueda y servicios de agregación de destino.

¿Cuáles son los protocolos estándar para recuperar metadatos de las infraestructuras de publicación?

Los protocolos de intercambio de metadatos más utilizados incluyen el [Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting – OAI-PMH](#), [REST API](#) y HTTPS. Es muy recomendable habilitar varios protocolos para el intercambio de metadatos.

¿Cuáles son las principales infraestructuras de publicación de código abierto?

Hay varias soluciones gratuitas y de código abierto (FOSS) disponibles, como [Open Journal Systems](#), [Janeway](#), [Kotahi](#), [PubSweet](#) para revistas, y [Open Monograph Press](#), [PubPub](#), [Manifold](#), [Fulcrum](#), [Scalar](#), etc. para libros.

Las soluciones mencionadas ofrecen funcionalidades listas para usar que pueden enriquecerse con bastante facilidad con complementos gratuitos. Están diseñados y mantenidos por organizaciones y comunidades sin fines de lucro que buscan proporcionar suficiente documentación y apoyar el intercambio de conocimientos a través de foros de discusión.

¿Cuáles son las mejores prácticas para documentar y preservar el contenido y los metadatos a lo largo del tiempo?

Hay varias maneras de garantizar la conservación de los metadatos y el contenido a lo largo del tiempo:

- Archivar copias digitales en repositorios designados, generalmente mantenidos por bibliotecas nacionales, según lo exige la legislación sobre depósitos legales. Aunque normalmente está disponible de forma gratuita, es posible que esta opción no permita un acceso ininterrumpido al contenido.
- Se utilizan servicios de preservación digital, los denominados archivos oscuros, es decir, bases de datos de respaldo descentralizadas alojadas en varios servidores seguros para preservar la versión original auténtica del contenido. En caso de que el contenido deje de estar disponible en la plataforma del editor, estos servicios de conservación pueden entregarlo a los usuarios y garantizar un acceso sin interrupciones (por ejemplo, [LOCKSS](#), [CLOCKSS](#), [Portico](#)). Estos servicios suelen tener un coste. Afortunadamente, hay una serie de iniciativas que luchan por reducir los costos para los editores de acceso abierto (por ejemplo, [PKP Preservation Network](#)).

¿Cuáles son los principales servicios que respaldan la conservación del contenido?

Algunos ejemplos notables de servicios de preservación digital incluyen:

- [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](#)
- [CLOCKSS \(Controlled LOCKSS\)](#)
- [Portico](#)

Hay varias iniciativas que tienen como objetivo apoyar la preservación del contenido, especialmente para los editores de acceso abierto:

- [PKP Preservation Network](#) (para editores que utilizan el software Open Journal Systems).
- [JASPER \(JournAIS are Preserved forevER\)](#): se centra en las revistas de acceso abierto Diamante indexadas en el Directorio de revistas de acceso abierto..
- [Thoth Archiving Network](#): un servicio de la comunidad que da soporte a pequeños editores y a editoriales académicas dirigidas por académicos.

4. Visibilidad, comunicación, marketing e impacto

¿Qué puedo hacer para aumentar la visibilidad de mis publicaciones?

Las actividades de marketing tradicionales del editor, las actividades promocionales en varios idiomas, los boletines informativos, los blogs, los correos electrónicos directos, las listas de correo, las alertas de contenido, las notificaciones y los canales RSS/Atom son todos mecanismos útiles para dar a conocer el contenido publicado.

La visibilidad también se puede maximizar en los motores de búsqueda y los agregadores mediante el uso de técnicas de optimización de motores de búsqueda, como proporcionar metadatos estructurados y mapas de sitio XML, implementar protocolos de intercambio de metadatos o habilitar las API.

Los servicios de descubrimiento, las bases de datos agregadoras, las bases de datos de resumen e indexación y los índices de citas también pueden ayudar a mejorar la visibilidad del contenido, especialmente cuando se trata de servicios específicos relevantes para el público objetivo. También es útil hacer que el contenido publicado esté disponible en repositorios abiertos y servicios de intercambio para aumentar su visibilidad.

¿Qué puede ayudar a que el contenido publicado tenga un mayor impacto?

Las declaraciones de impacto o los resúmenes sencillos (en varios) idiomas pueden acercar el contenido de las publicaciones académicas al público general cuando se añaden al contenido publicado, y puede resultar útil proporcionar traducciones de publicaciones que puedan ser interesantes para un público no académico. El uso activo y las actualizaciones periódicas de los medios sociales o las redes sociales también pueden ayudar a llegar al mundo académico y a la sociedad para comunicarse con un público mucho más amplio.

Las reseñas posteriores a la publicación o los comentarios en línea pueden aumentar aún más el interés de un público más amplio por el contenido. Organizar eventos como la promoción de libros, la promoción de revistas, el lanzamiento de un nuevo número de una revista o la colaboración con los medios de comunicación (por ejemplo, mediante la publicación de comunicados de prensa) puede ayudar a llegar a sectores más amplios de la sociedad.

¿Qué métricas hay que tener en cuenta?

Se puede emplear una amplia gama de indicadores como métricas a nivel de artículo o capítulo, para rastrear eventos como visitas, vistas, descargas, uso de citas en diferentes países o menciones en redes sociales. Las mediciones se realizan para un resultado de investigación singular y no para toda una revista, por ejemplo. El software y los métodos de análisis se pueden utilizar para generar y recopilar métricas.

5. Equidad, diversidad, inclusión y pertenencia (EDIB), género y multilingüismo

¿Qué significan la equidad, la diversidad, la inclusión y la pertenencia (EDIB) en la publicación académica?

En el contexto de la publicación académica, EDIB trata de reducir los diferentes tipos de sesgo en varios puntos del proceso de publicación y en varios sectores de la comunidad editorial. Crear equidad significa eliminar las barreras y los sesgos sistémicos para brindar igualdad de oportunidades a todos. Garantizar la diversidad significa garantizar que las personas de diferentes géneros, capacidades, etnias, antecedentes lingüísticos y culturales, ubicaciones geográficas, instituciones y etapas profesionales estén representadas en los diversos sectores de la comunidad académica. Ser inclusivo significa dar a todas las personas la oportunidad de ser vistas, escuchadas y consideradas. Por último, crear un sentido de pertenencia significa tratar a todos como miembros de pleno derecho de la comunidad y ayudarlos a prosperar y contribuir.

¿Qué tipos de sesgo pueden producirse en las publicaciones académicas?

Es posible que surjan varios tipos de sesgo en el contexto de la publicación académica. Esto significa que algunos grupos de la comunidad pueden estar infrarrepresentados, mientras que otros están sobrerrepresentados, una situación que puede cambiar de una disciplina a otra (por ejemplo, las mujeres pueden estar subrepresentadas en la ingeniería, mientras que los hombres pueden estar subrepresentados en la enfermería). Por ejemplo, el sesgo puede adoptar formas tales como:

- representación inadecuada de algunos géneros en una muestra de estudio,
- infrarrepresentación de autores de ciertos orígenes culturales,
- menos miembros del consejo editorial de determinadas regiones o instituciones geopolíticas,
- menor número de citas de obras publicadas en ciertos idiomas,
- menor liderazgo o funciones ejecutivas desempeñadas por personas de una raza en particular,
- falta de accesibilidad en las plataformas de publicación electrónica.

La situación puede agravarse aún más porque los efectos de varios tipos de desventajas pueden ser interseccionales y acumulativos. Por ejemplo, un académico que se identifique como mujer, que tenga una discapacidad visual, que publique en un idioma que no sea el inglés y que esté afiliado a una institución menos prestigiosa podría quedar marginado de múltiples maneras.

¿Cuáles son algunas de las consecuencias del sesgo en la publicación académica?

El sesgo en la publicación académica puede tener un impacto negativo en las personas, la investigación y la sociedad. Por ejemplo, a nivel individual, la decisión de una editorial de publicar en un solo idioma significa que los académicos que hablan otros idiomas deberán invertir más tiempo y esfuerzo para participar en la literatura académica o contribuir a ella. Estos académicos pueden terminar publicando menos y, por lo tanto, es posible que no se les cite con tanta frecuencia y que no reciban ciertos reconocimientos (por ejemplo, nombramientos en consejos editoriales). La investigación en su conjunto también puede verse afectada cuando hay una falta de diversidad. Por ejemplo, si una determinada región geográfica o cultura está sobrerrepresentada en el consejo editorial de una revista internacional, este grupo puede influir en los tipos de temas o métodos que se consideran dignos de publicación, o puede adoptar otros tipos de control de acuerdo con su conjunto particular de valores, que pueden no ser representativos a nivel mundial. A su vez, la sociedad en general puede verse afectada negativamente si ciertos tipos de investigación están subrepresentados (por ejemplo, la investigación sobre problemas de salud de la mujer o la investigación sobre la biodiversidad en ciertas regiones).

¿Quién es responsable de garantizar el EDIB en la publicación académica?

EDIB es una responsabilidad compartida. Una amplia variedad de actores del ecosistema editorial académico deben trabajar juntos para mejorar y mantener el EDIB, incluidos los autores, los revisores pares, los editores, los miembros del consejo editorial, los bibliotecarios y los editores. Sin embargo, los editores están particularmente bien posicionados para impulsar las mejoras relacionadas con el EDIB, ya que pueden establecer objetivos y diseñar políticas que pueden generar cambios significativos.

¿Qué tipos de acciones se pueden tomar para mejorar el EDIB en la publicación académica?

Los ejemplos de acciones que se pueden tomar incluyen crear conciencia u ofrecer capacitación u orientación sobre los prejuicios inconscientes; adoptar un lenguaje inclusivo; publicar resúmenes en lenguaje sencillo; desarrollar y compartir declaraciones, planes de acción y políticas de diversidad para el EDIB (por ejemplo, solicitar declaraciones de diversidad de citas a los autores o implementar una política de revisión por pares doblemente anónima); establecer objetivos, evaluar y monitorear el progreso en el EDIB (por ejemplo, objetivos de diversidad para los autores, revisores y miembros del consejo editorial); implementar y monitorear el progreso en el EDIB accesible sitios web, contenido y metadatos; y promover el multilingüismo en las publicaciones académicas (por ejemplo, mediante la publicación de resúmenes o textos completos en más de un idioma).

Licencias

Este documento está bajo una licencia [Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Palabras clave

Accesibilidad; Acceso Abierto; Ciencia Abierta; datos de investigación; derechos de autor; diversidad; equidad; financiación; gobernanza; inclusión; identificadores persistentes; indexación; integridad en la investigación; interoperabilidad; licencias; metadatos; metadatos y formatos de archivo; multilingüismo; preservación; Reglamento General de Protección de Datos (RGPD); revisión por pares; software libre y de código abierto (FOSS); sostenibilidad; transparencia; visibilidad

Glosario

Glosario de términos utilizados en el suite de herramientas y otros recursos de DIAMAS.

Si bien las definiciones exactas de estos términos pueden diferir según los puntos de vista, los autores de este conjunto de herramientas han acordado las definiciones en función de su experiencia y las fuentes relevantes disponibles, que se incluyen en cada término cuando corresponde.

Agradecemos los comentarios y opiniones sobre el glosario, que se tendrán en cuenta durante los ciclos de actualización regulares.

Accesibilidad

El diseño de productos, dispositivos, servicios, vehículos o entornos para que puedan ser utilizados por personas con discapacidades. El concepto de diseño accesible y la práctica del desarrollo accesible garantizan tanto el «acceso directo» (es decir, sin ayuda) como el «acceso indirecto», es decir, la compatibilidad con la tecnología de asistencia de una persona (por ejemplo, los lectores de pantalla de los ordenadores)

Referencia: <https://en.wikipedia.org/wiki/Accessibility>

ciencia abierta

La ciencia abierta (OS) se define como una construcción inclusiva que combina varios movimientos y prácticas con el objetivo de hacer que el conocimiento científico multilingüe esté abiertamente disponible, accesible y reutilizable para todos, aumentar las colaboraciones científicas y el intercambio de información en beneficio de la ciencia y la sociedad, y abrir los procesos de creación, evaluación y comunicación del conocimiento científico a los actores sociales más allá de la comunidad científica tradicional. Abarca todas las disciplinas científicas y los aspectos de las prácticas académicas, incluidas las ciencias básicas y aplicadas, las ciencias naturales y sociales y las humanidades, y se basa en los siguientes pilares clave: conocimiento científico abierto, infraestructuras científicas abiertas, comunicación científica, participación abierta de los actores sociales y diálogo abierto con otros sistemas de conocimiento.

Referencia: [Unesco Recommendation on Open Science](#)

Derechos de autor o copyright

Un régimen de derechos que otorga derechos exclusivos a los creadores de obras originales, incluidas obras literarias, expresiones artísticas, musicales y otras expresiones creativas, lo que les permite controlar la forma en que trabajan, se utilizan y distribuyen.

Diversidad de género

Representación equitativa o justa de personas de diferentes géneros. Por lo general, se refiere a una proporción equitativa de hombres y mujeres, pero también incluye a personas de otros géneros (por ejemplo, personas intersexuales, no binarias o trans).

Referencia: https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_diversity

Equidad, diversidad, inclusión y pertenencia (EDIB)

Equidad, diversidad, inclusión y pertenencia (EDIB) o Diversidad, equidad e inclusión (DEI) es un marco conceptual que pretende promover el trato justo y la plena participación de todas las personas, especialmente en el lugar de trabajo, incluidas las poblaciones que históricamente han estado infrarrepresentadas o objeto de discriminación por su origen, identidad, discapacidad, etc.

Referencia: https://en.wikipedia.org/wiki/Diversity,_equity,_and_inclusion

Estándar de metadatos

El estándar de metadatos es un conjunto de reglas y directrices que definen la estructura y el formato de los metadatos. Garantiza que los recursos se describan de manera coherente y que las descripciones sean comprensibles y utilizables en diferentes plataformas.

Una implementación específica de un estándar de metadatos adaptado a un contexto o caso de uso particular se denomina esquema de metadatos. Detalla cómo deben usarse los elementos definidos en un estándar y, a menudo, incluye reglas y pautas adicionales.

Los estándares de metadatos más utilizados incluyen:

- [Dublin Core](#)
- [MARC](#) (Machine-Readable Cataloguing)
- [MODS](#) (Metadata Object Description Schema)
- [TEI](#) (Text Encoding Initiative)
- [PREMIS](#) (Preservation Metadata: Implementation Strategies)

Referencia: RDA Metadata Standards Catalogue: <https://rdamsc.bath.ac.uk/>

Formato de archivo

Un formato de archivo es una forma estándar de codificar la información para que pueda almacenarse en un archivo de computadora. Define la estructura y el tipo de datos que contiene el archivo: cómo se organiza, codifica y representa la información. Gracias a esto, las aplicaciones de software pueden interpretar, acceder y procesar de forma coherente los datos almacenados en los archivos.

Los formatos de archivo ampliamente utilizados en el contexto de la publicación académica incluyen:

- PDF (Portable Document Format)
- EPUB (Electronic Publication)
- HTML (Hypertext Markup Language)
- XML JATS (Journal Article Tag Suite)
- DOCX (Microsoft Word Open XML Document)
- LaTeX (Document Preparation System)
- CSV (Comma-Separated Values)

Referencia: <https://opendatahandbook.org/guide/en/appendices/file-formats/>

Identificadores persistentes

Un identificador persistente (PID) es una referencia duradera a un objeto digital, persona, organización u otra entidad. Es exclusivo de una entidad y permanece estable a lo largo del tiempo, es decir, se resuelve incluso si cambia la ubicación de la entidad.

Los PID se utilizan ampliamente en publicaciones académicas:

- [DOI](#) (Digital Object Identifier)
- [Handle](#)
- [ARK](#) (Archival Resource Key)
- [URN](#) (Uniform Resource Name)
- [ISBN](#) (International Standard Book Number)
- [ISSN](#) (International Standard Serial Number)
- [ORCID](#) (Open Researcher and Contributor ID)
- [ROR](#) (Research Organization Registry)
- [ISNI](#) (International Standard Name Identifier)

Referencia: PID Services Registry: <https://pidservices.org/>

Indexación

La indexación es el proceso de enumerar los títulos académicos por disciplina, tipo de publicación, región, etc. La indexación de revistas, a veces denominada índices bibliográficos o de citas, tiene como objetivo hacer que la información publicada esté ampliamente disponible y sea de fácil acceso. La inclusión en un índice suele implicar un proceso de evaluación de su relevancia y calidad.

Integridad en la investigación

La integridad en la investigación (RI) abarca un conjunto de principios y prácticas que garantizan que los investigadores realicen su trabajo de manera ética y con rigor metodológico, fomentando la confianza en el proceso de investigación y sus resultados. Los elementos clave incluyen la honestidad, el rigor, la transparencia, la responsabilidad y el respeto por todos los participantes. Estos principios deben guiar a los investigadores en todas las etapas de su trabajo, desde la conceptualización hasta la difusión. Mantener la integridad de la investigación es crucial para mantener la credibilidad y confiabilidad del conocimiento científico y fomentar una relación de confianza entre la comunidad investigadora y la sociedad. Diversos marcos y

directrices, como el Código de Conducta Europeo para la Integridad de la Investigación y los códigos de conducta institucionales, proporcionan orientación y normas para mantener la integridad de la investigación.

Referencia: <https://ukrio.org/research-integrity/>

Interoperabilidad

La interoperabilidad es la capacidad de diferentes sistemas, dispositivos o software para comunicarse, intercambiar datos, interactuar y trabajar juntos de manera fluida y eficiente. Implica el establecimiento de estándares, protocolos e interfaces comunes para facilitar una comunicación fluida entre los sistemas.

Investigación responsable

La investigación responsable (RR) es un enfoque destinado a anticipar y evaluar las posibles implicaciones y expectativas sociales en relación con la investigación y la innovación, con el objetivo de fomentar el diseño de prácticas inclusivas y sostenibles. Implica involucrar a los actores sociales en los procesos de colaboración a lo largo de todo el ciclo de vida de la investigación y la innovación, desde el establecimiento de la agenda hasta la implementación y la evaluación, para alinear los resultados con los valores y las necesidades de la sociedad. La RRI abarca varias dimensiones, como la gobernanza, la ética, la igualdad de género, el acceso abierto, la participación ciudadana y la educación científica. El objetivo general de la RRI es garantizar que la investigación y la innovación se lleven a cabo de manera ética, sostenible y socialmente deseable, promoviendo así la creatividad y las oportunidades que beneficien a la sociedad en su conjunto.

Referencia: <https://tetrris.eu/what-is-responsible-research-and-innovation-rri/#>

Licencia abierta

Texto legal que pueden utilizar los titulares de derechos de autor para conceder al público derechos de uso de sus obras más allá de lo permitido por defecto por la ley de derechos de autor aplicable.

Malas prácticas en la investigación

La mala conducta científica se refiere a la violación de los códigos estándar de conducta académica y comportamiento ético en la publicación de investigaciones científicas profesionales. Constituye una violación de la integridad científica y abarca las violaciones del método científico y la ética de la investigación en relación con el diseño, la realización y la presentación de informes sobre la investigación. Algunos ejemplos de mala conducta científica son la falsificación (inventando resultados), la falsificación (manipular materiales o datos de investigación), el plagio (apropiarse de las ideas o palabras de otra persona sin el debido crédito), la tergiversación de datos, la falta de declaración o gestión adecuada de los conflictos de intereses y el incumplimiento de los requisitos legales, éticos y profesionales necesarios para la investigación. Las motivaciones de la mala conducta científica pueden incluir la presión profesional, la facilidad de fabricación y las ganancias monetarias.

Referencia: <https://ukrio.org/research-integrity/what-is-research-misconduct/>

Metadatos

Los metadatos proporcionan información sobre los datos. En concreto, se trata de datos legibles por máquina que describen el contenido, el contexto y la estructura de los recursos y su administración a lo largo del tiempo. En el contexto de la publicación académica, los metadatos son piezas de información que describen los resultados publicados (artículos, libros, revistas, etc.).

Métricas de los artículos

Se trata de indicadores que miden y supervisan el alcance y el impacto de los resultados de las investigaciones publicadas a través de interacciones en línea, teniendo en cuenta aspectos como las descargas, el uso en todos los países, las menciones en las redes sociales, etc. Las mediciones se realizan para un resultado de investigación singular y no para toda una revista, por ejemplo.

Multilingüismo

En la publicación académica, la presencia y el uso de más de un idioma para difundir la investigación en lugar de depender de un solo idioma para la comunicación académica. Esto podría incluir la traducción de publicaciones individuales a más de un idioma, pero también implica un ecosistema editorial en el que la publicación se realiza en varios idiomas, incluso cuando las obras publicadas no son traducciones entre sí (por ejemplo, un artículo de revista puede publicarse en finés, otro en polaco y otro en francés).

Referencia: Inspired by the Helsinki Initiative (<https://www.helsinki-initiative.org/>)

Optimización de motores de búsqueda

La optimización de motores de búsqueda (SEO) es la práctica de optimizar (ajustar) el contenido en línea para cumplir con los requisitos técnicos de los motores de búsqueda con el objetivo de mejorar su visibilidad y clasificación en las páginas de resultados de los motores de búsqueda y aumentar el tráfico web.

Referencia: https://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_optimization

Política de accesibilidad

Normas formales que su organización establece para cumplir sus requisitos de accesibilidad: las Pautas de accesibilidad al contenido web (WCAG) forman parte de una serie de pautas de accesibilidad web publicadas por la Iniciativa de Accesibilidad Web (WAI) del World Wide Web Consortium (W3C), la principal organización internacional de estándares para Internet.

Referencia: https://en.wikipedia.org/wiki/Web_Content_Accessibility_Guidelines

Pre Impresiones

Las pre impresiones o preprints a menudo se definen como borradores completos y públicos de documentos científicos, que aún no están certificados por revisión por pares. Sin embargo, algunos autores de preprints no tienen la intención de publicarlos en una publicación revisada por pares. Además, una preimpresión puede consistir en grandes conjuntos de datos con descripciones, protocolos (partes de) una tesis, presentaciones, informes de resultados negativos, comentarios, vídeos, etc., que no superan un proceso estándar de revisión por

pares. Una preimpresión también puede ser revisada por pares por una comunidad, mediante una combinación de inteligencia artificial con la revisión por pares de expertos humanos, o solo por revisores. Es necesario abordar las ambigüedades y los desacuerdos en torno a la definición de preimpresión para ofrecer términos más precisos y menos anacrónicos en un ámbito tan innovador. El objetivo principal de los preprints es difundir los resultados de la investigación entre la comunidad científica, establecer la propiedad de los resultados y recibir comentarios de la comunidad profesional antes de enviarlos a una revista. Los preimpresos, que «no se filtran en función de su calidad o pertinencia percibidas», pueden reducir la presión competitiva que se impone a los investigadores y reducir las consecuencias negativas de filtrar la información académica.

Referencia: Stojanovski, J., Marušić, A. (2024). Preprints Are Here to Stay: Is That Good for Science?. In: Eaton, S.E. (eds) Second Handbook of Academic Integrity. Springer International Handbooks of Education. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-54144-5_145

Protocolo de intercambio de metadatos

Un protocolo de intercambio de metadatos es un conjunto de reglas y estándares que rigen la transferencia de metadatos entre sistemas, aplicaciones o servicios. Estos protocolos facilitan el intercambio, el descubrimiento y el uso de los metadatos y garantizan la interoperabilidad y la interpretación coherente de los metadatos en varios sistemas y plataformas.

Protocolos de intercambio de metadatos más utilizados:

1. [OAI-PMH](#) (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting)
2. [OAI-ORE](#) (Open Archives Initiative Object Reuse and Exchange)
3. [RESTful APIs](#) (Representational State Transfer APIs)
4. [SWORD](#) (Simple Web-service Offering Repository Deposit)
5. [SOAP](#) (Simple Object Access Protocol)
6. [SPARQL](#) (SPARQL Protocol and RDF Query Language)
7. [Z39.50](#)

Reglamento General de Protección de Datos

El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) es el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de dichos datos, y la derogación de la Directiva 95/46/CE forma parte del paquete de protección de datos adoptado en mayo de 2016 con el objetivo de adaptar Europa a la era digital. El presente Reglamento establece normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y normas relativas a la libre circulación de datos personales.

Referencia: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679>

Software libre y de código abierto

El software libre y de código abierto (FOSS) es el software disponible bajo una licencia que otorga el derecho de usar, modificar y distribuir el software, modificado o no, a todo el mundo

D4.1 IPSP Toolsuite [ES]

de forma gratuita, a diferencia del software propietario, en el que se utilizan derechos de autor o licencias restrictivos y el código fuente no está disponible para los usuarios.

Referencia: https://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-source_software